

**Rectoría Adjunta
Vicerrectoría de Docencia,
Vicerrectoría de Extensión
Vicerrectoría de Investigación**

**Diagnóstico sobre el trabajo multi, inter y transdisciplinar en la UNA
Espacios, tensiones y propuestas**

Autores

**Silvia Argüello Vargas, Rectoría Adjunta
Willy Castro, Vicerrectoría de Docencia
Vera Gerner, Vicerrectoría de Investigación
Viviana Gómez, Vicerrectoría de Docencia
Carmen Monge, Vicerrectoría de Extensión
Claudio Monge, Vicerrectoría de Investigación
Luis Diego Soto, Escuela de Sociología**

Heredia, diciembre 2021

Contenido

Tabla de Tabla	4
Tabla de Figuras	4
Capítulo 1. Generalidades	5
Presentación	6
Antecedentes	7
Elementos del contexto de la UNA.	7
Del fomento normativo a la ejecución.....	7
Propósito del diagnóstico y preguntas orientadoras.....	9
Metodología general.....	10
Capítulo 2. Etapas del diagnóstico: metodologías y hallazgos principales	11
Etapa 1: Coordinación entre instancias rectoras y perspectivas sobre el trabajo MIT.	12
Conformación de un equipo académico para la promoción de trabajo MIT.	13
Perspectivas sobre el trabajo MIT desde las vicerrectorías académicas.....	13
Metodología.	13
Resultados.....	13
Etapa 2: Identificación y análisis de los espacios en el que se desarrolla el trabajo MIT.....	19
Programas, proyectos y actividades académicas (PPAA).....	19
Metodología.	20
Resultados	21
Redes académicas.	41
Metodología.	41
Resultados.....	41
Gestión interunidad.....	42
Características interdisciplinares.	42
Características de “red” de un PPAA UNA-Red.	43
Formatos afines.....	45
Comunidades Epistémicas (CE).	47
Metodología.....	47
Resultados	47
Plan de trabajo y actividades que desarrollan.	51
Reflexiones finales	51

Carreras compartidas	53
Metodología.	53
Resultados.	53
Características de las carreras compartidas.....	53
Etapa 3: Determinación de las principales tensiones que inciden en la formulación de iniciativas MIT y formulación de posibles soluciones.....	59
El método.....	60
El Diseño	61
Resultados del Laboratorio de Cambio como Intervención Formativa para el Trabajo Inter, Multi y Transdisciplinar en la UNA.	62
Tensiones resultantes de la relación de la persona académica en la actividad MIT: Reflexiones y principales contribuciones.	65
Posibles soluciones.	67
Posibles Soluciones	69
Posibles Soluciones.	71
Conclusiones	71
Capítulo 3: Reflexiones y resultados del proceso	73
Algunos retos para la institucionalización desde la experiencia.	74
Resultados del proceso.	76
Posibles pasos seguir.	77
Referencias.....	79

Índice de Tablas

<i>Tabla 2</i>	21
<i>Tabla 3</i>	22
<i>Tabla 4</i>	23
<i>Tabla 5.</i>	26
<i>Tabla 6</i>	29
<i>Tabla 1</i>	14
<i>Tabla 7</i>	32
<i>Tabla 8</i>	35
<i>Tabla 9</i>	38

Índice de Figuras

<i>Figura 1</i>	12
<i>Figura 2</i>	28
<i>Figura 3</i>	48
<i>Figura 4.</i>	49
<i>Figura 5.</i>	50
<i>Figura 6.</i>	55
<i>Figura 7</i>	57
<i>Figura 8</i>	57
<i>Figura 9</i>	61
<i>Figura 10</i>	63

Capítulo 1. Generalidades

Presentación

La Universidad Nacional no es ajena a las necesidades de las sociedades en relación con la complejidad de los problemas que enfrentamos. Como universidad pública tiene la obligación de contribuir a la solución de problemas reconociendo la complejidad, desde una mirada multi, inter y transdisciplinar (MIT) en las distintas formas de acción sustantiva.

En este sentido, el Plan de Mediano Plazo de la UNA incluye dos líneas de acción que contemplan las siguientes metas estratégicas:

1. Promover espacios de reflexión que propicien el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, el intercambio de experiencias y la reflexión acerca de temas pertinentes para la comunidad universitaria y la sociedad en general.
2. Implementar una estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre las áreas académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios.
3. Implementar mecanismos que permitan incorporar la participación de personas que con sus saberes (no académicos) fortalezcan los procesos académicos.
4. Generar lineamientos para impulsar la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes en el quehacer académico.

La responsabilidad de seguimiento de la mayoría de estas metas recae en la Rectoría Adjunta y su ejecución sobre las Vicerrectorías de Docencia, Extensión e Investigación y diversas instancias académicas. Específicamente la meta 2 anteriormente citada, tiene asociada una actividad de respuesta al riesgo (ARR) que dio origen a la conformación de un equipo académico liderado por la Rectoría Adjunta y conformado por asesores de las vicerrectorías académicas.

El propósito de este equipo en un inicio fue realizar un diagnóstico de las dificultades institucionales para el trabajo multi e interdisciplinario, como respuesta a la ARR de la meta 1.1.4. Sin embargo, los resultados obtenidos permitieron realizar propuestas que podrán ser utilizadas en la estrategia de innovación y transformación curricular de la Vicerrectoría de Docencia y generar insumos para el Modelo de Modalidades de Integración y Ejecución de la Acción Sustantiva (MAS), entre ellos, la identificación de tensiones, la propuesta de crear un espacio MIT institucional y la generación de una propuesta de Modelo de Gestión de Redes Académicas y Comunidades Epistémicas. De esta forma, el abordaje de la multi, inter y transdisciplinariedad (MIT) podría pasar de acciones puntuales a estar presente en la acción sustantiva para permanecer en el tiempo.

Antecedentes

Elementos del contexto de la UNA. La Universidad Nacional es una institución de Educación Superior joven, pero con una herencia de más larga data, ya que, si bien es fundada en el año 1973, se sustenta sobre las bases latinoamericanistas provistas a partir de la Reforma de Córdoba (Argentina, 1918). La UNA surgió de la Escuela Normal Superior de Costa Rica (Asamblea Legislativa, 1973), ampliando su vocación formativa a: “Desarrollar el estudio de la investigación científica para contribuir al mejoramiento de la vida espiritual, política y social del país; preparación de investigadores y profesionales de nivel superior en todos los campos; así como fomentar la extensión de la cultura en la vida nacional”. Su naturaleza fundacional, como “la Universidad Necesaria” (Núñez, 1974; Ribeiro, 1973), le orientó a la generación de conocimiento científico para la resolución de problemas de la mano de la extensión y la formación.

Ese doble interés de crear una nueva universidad que atienda las demandas del sistema educativo costarricense, al tiempo que responde a los nuevos desafíos nacionales, requirió de la integración de perspectivas que trascienden lo disciplinar. Para alcanzar esa misión social se establecieron cuatro áreas de acción sustantiva (docencia, investigación, extensión y producción) que se complementan y nutren mutuamente (UNA, 2015) y se ejecutan mediante planes de estudio, programas, proyectos y actividades académicas (PPAA) y otras formas de la acción sustantiva.

Si bien lo instituido promueve la integración del trabajo MIT, existen barreras diversas que limitan, tanto el desarrollo de otras formas de organización y gestión, como la inclusión de prácticas de trabajo alternativas, lo que llama a la reflexión para la búsqueda de respuestas a las necesidades evidenciadas en diversas iniciativas de trabajo. Esto último refleja un espacio de tensión con lo instituyente, es decir; de aquellas formas de trabajo no formalizadas que buscan un espacio en el marco institucional.

Del fomento normativo a la ejecución. La UNA ha emitido normativa y dispone de una agenda política que se orientan a la promoción del trabajo MIT. A pesar de esto, se ha carecido de una ruta clara que facilite su ejecución, recupere aprendizajes y hallazgos e incentive este trabajo a largo plazo. En el primer Estatuto Orgánico se incluía el concepto de “departamentalización” que fomentaba un enfoque disciplinario, pero que fue eliminado, y no sustituido, con la entrada en vigor de un nuevo Estatuto Orgánico en 1993, dejando un vacío en el tema MIT (CONSACA-049-2002). Lo anterior motivó al Consejo Académico (CONSACA) en el 2001 a desarrollar un proceso participativo e inclusivo de reflexión y análisis para la construcción de una propuesta que garantice

la generación de iniciativas innovadoras de organización curricular que promovieran la MIT. Esto propició la generación y aprobación de las “Políticas multi, inter y transdisciplinarias” (Gaceta N.º 4-2004), cuyo propósito fue definir lineamientos de promoción del trabajo colaborativo entre disciplinas mediante nuevas formas de organización y de pensamiento, utilizando como ejes fundamentales de promoción la asignación de recursos y la capacitación.

En la actualidad, el Estatuto Orgánico (UNA, 2015) incluye la interdisciplinariedad como uno de los fines universitarios. Este tema de fue abordado en la agenda bianual del CONSACA, que dio origen a la conformación de las Comunidades Epistémicas como un mecanismo para la articulación de personas e instancias académicas alrededor de temáticas relevantes para el país (UNA-CONSACA-ACUE-256-2016). Más adelante, se promulgó el Reglamento de Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías (UNA GACETA N.º 18-2020, alcance 01), en el que se otorga la competencia a estas instancias de impulsar la creación de espacios de colaboración de carácter MIT, que coadyuven a la innovación en la docencia, la investigación y la extensión.

Finalmente, para dar cumplimiento a lo establecido en dicho reglamento, se incorporan en el Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021 las siguientes metas: 1.1.3 Promover espacios de reflexión que propicien el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, el intercambio de experiencias y la reflexión acerca de temas pertinentes para la comunidad universitaria y la sociedad en general. 1.1.4 Implementar una estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre las áreas académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios. 1.3.1 Implementar mecanismos que permitan incorporar la participación de personas que con sus saberes (no académicos) fortalezcan los procesos académicos. 1.3.2 Generar lineamientos para impulsar la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes en el quehacer académico.

Con el propósito de implementar las disposiciones anteriormente expuestas se han desarrollado diversas iniciativas, entre ellas, la aprobación de tres tipos de fondos concursables de naturaleza MIT: a) FIDA: En 1997 se creó el Fondo Institucional de Desarrollo Académico (FIDA) para “promover el quehacer académico por medio del financiamiento de iniciativas destacadas por su pertinencia, calidad e integración de distintas áreas académicas, así como la búsqueda de la interdisciplinariedad y su contribución al desarrollo académico”. Los recursos provienen de un porcentaje de los ingresos generados por iniciativas de transferencia tecnológica y vinculación externa, de donaciones, subvenciones específicas, convenios de cooperación y otros (UNA,

2021b). Desde el año 2003 se han aprobado 180 proyectos ascendiendo a un monto total adjudicado de ₡3.345.917.019,55. Las unidades académicas que participan o han participado en mayor cantidad de proyectos aprobados son: Escuela de Química, Escuela de Ciencias Biológicas y Escuela de Medicina Veterinaria (UNA, b) Funder: En el 2001 se aprobó el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Funder) “con el fin de estimular la formulación y desarrollo de iniciativas académicas conjuntas entre las Sedes Regionales, las Facultades y las unidades de la Institución” (UNA, 2001). Del 2015 al 2021 en las sedes regionales y sección, se gestionaron un total de 31 proyectos, con 91 personas académicas participantes de distintas sedes y sección. Desde el 2008 y hasta 2022 se han adjudicado ₡879,457,033.48 (UNA, 2021a). c) UNA-Redes: En el 2010 entró en vigor el Fondo Institucional UNA-Redes, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de temas prioritarios de forma transdisciplinaria y en relación con las necesidades de la sociedad, por medio de redes temáticas de diferentes instancias académicas (UNA, 2010). Inicialmente el fondo promovió la conformación de redes, pero en 2021 se orientó a la consolidación de redes temáticas ya existentes para aprovechar su potencial interdisciplinario en la atención de áreas prioritarias. En total, desde su origen en el 2010, se han financiado 20 propuestas, en las que han participado 31 unidades académicas, pertenecientes a 9 facultades, centros y sedes de la Universidad Nacional. El monto disponible por convocatoria ha variado, sin embargo, desde el 2015 ese monto ha sido de ₡25.000.000,00 (Gerner, 2021).

Recientemente, en el año 2021, la acción sustantiva docente sufrió cambios sustanciales y favorables en relación con enfoques MIT. Una modificación al Reglamento General de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (Alcance N.º 2 a la UNA-GACETA N.º 11-2021) aprobó la posibilidad de abordajes multi e interdisciplinares en los trabajos finales de graduación del estudiantado (TFG).

Propósito del diagnóstico y preguntas orientadoras

Generar insumos sobre el trabajo multi, inter y transdisciplinar en la UNA que contribuyan a la generación de acciones que promuevan y faciliten el trabajo entre disciplinas y saberes.

- ¿Qué normativa e instrucciones institucionales han promovido el trabajo MIT?
- ¿Cuáles son los espacios académicos en los que se desarrolla el trabajo MIT?
- ¿Cuáles son las tensiones o contradicciones que impiden el diálogo MIT?

Metodología general

Siendo que el abordaje MIT es transversal a toda la acción sustantiva de la institución, el grupo de trabajo abordó el diagnóstico desde distintas ópticas, para lograrlo se utilizaron diversas formas metodológicas e instrumentos, tales como formularios en línea, la revisión de documentación histórica, reuniones, entrevistas y laboratorio de cambio, esto según el objetivo y la dinámica de los espacios analizados.

Es importante hacer notar que el proceso cuenta con una gran participación de personas académicas con experiencia en iniciativas MIT. En todos los procesos se ha consultado o participado a personas asesoras de las vicerrectorías académicas, académicos y académicas de la Sede Regional Chorotega, Sede Regional Brunca, Campus Sarapiquí y de al menos 13 unidades académicas de todas las facultades. Es un trabajo desarrollado bajo una concepción MIT para habilitar el trabajo colaborativo entre disciplinas y saberes.

Debido a la complejidad de los temas abordados, se presentan en un capítulo aparte la metodología y los hallazgos de cada etapa desarrollada:

Etapa 1: Coordinación entre instancias rectoras y perspectivas sobre el trabajo MIT.

Etapa 2: Identificación y análisis de los espacios en los que se desarrolla el trabajo MIT.

Etapa 3: Determinación de las principales tensiones que inciden en la formulación de iniciativas MIT y formulación de posibles soluciones.

Capítulo 2. Etapas del diagnóstico: metodologías y hallazgos principales

Etapa 1: Coordinación entre instancias rectoras y perspectivas sobre el trabajo MIT.

En febrero de 2021 se desarrolló un taller con el propósito de definir una ruta de trabajo conjunta entre Rectoría Adjunta y vicerrectorías académicas que permitiera contar con un diagnóstico del trabajo multi, inter y transdisciplinario a nivel institucional. La agenda del taller fue la siguiente:

Figura 1

Agenda de taller

8:00 a.m.	Palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta, UNA
8:10 a.m.	Estado del arte de las corrientes de trabajo multi, inter y transdisciplinarias, a cargo del máster Claudio Monge Hernández, asesor de la Vicerrectoría de Investigación
8:35 a.m.	Diagnóstico del funcionamiento de las redes en la UNA, a cargo de la máster Vera Gerner, asesora de la Vicerrectoría de Investigación
9:00 a.m.	Diagnóstico del funcionamiento de las unidades epistémicas en la UNA, a cargo de la máster Silvia Argüello Vargas, asesora académica, Rectoría Adjunta
9:25 a.m.	Receso
9:40 a.m.	Perspectiva del trabajo multi, inter y transdisciplinario desde la extensión, a cargo de la máster Ana Gamboa Jiménez, asesora de la Vicerrectoría de Extensión
10:05 a.m.	Definición de la ruta del trabajo a seguir

Posteriormente, el 1 de marzo de 2021 se desarrolló el conversatorio académico "Perspectivas sobre posdisciplinariedad" dirigido a colaboradores de las vicerrectorías académicas, donde las disertaciones de los invitados, Miguel Baraona y Enrique Margery, permitieron fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del diagnóstico del trabajo multi, inter y transdisciplinario a nivel institucional.

Conformación de un equipo académico para la promoción de trabajo MIT. Se conformó un grupo de trabajo MIT coordinado por una asesora académica de la Rectoría Adjunta y en el que participan representantes de cada una de las vicerrectorías académicas. Este equipo tuvo como finalidad realizar un diagnóstico de las dificultades institucionales para el trabajo multi e interdisciplinario. El grupo diseñó la estrategia a seguir para conseguir el objetivo planteado.

Perspectivas sobre el trabajo MIT desde las vicerrectorías académicas.

Metodología. Con el propósito de conocer las perspectivas de las personas asesoras y gestoras de las vicerrectorías académicas de la UNA sobre el trabajo Multi, Inter y Transdisciplinario (MIT) y sus aplicaciones en el ámbito institucional, se diseñó un formulario en Google Forms denominado “Perspectivas de las vicerrectorías académicas de la UNA sobre la integración multi, inter y transdisciplinaria (MIT) en el ámbito institucional”, el cual contenía las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce las Políticas multi, inter y transdisciplinarias (MIT) de la Universidad Nacional?
2. Desde su perspectiva ¿cuáles PPAA e iniciativas institucionales específicas considera son los principales referentes por sus logros de integración MIT?
3. Desde las labores que desempeña y su experiencia ¿cuáles son las contribuciones (individuales y/o colectivas), más importantes que realiza para promover el trabajo MIT a nivel institucional?
4. ¿Cuáles son las debilidades que presenta la UNA o la vicerrectoría en la que labora para promover el trabajo MIT a nivel institucional?
5. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para que la UNA fortalezca el trabajo MIT en el corto y mediano plazo? Se pueden considerar los ámbitos de gestión académica, PPAA y docente, así como otros no indicados aquí.

El formulario fue enviado el 16 de abril de 2021, vía correo electrónico a todas las personas asesoras y gestoras de las vicerrectorías académicas, 58 en total. Las respuestas fueron recogidas por el software sin asociación a la cuenta de correo electrónico de la persona, por lo que los datos resguardan la confidencialidad.

Resultados. En este apartado se muestra un resumen de los aspectos medulares que permitieron seleccionar a las personas participantes de la etapa de investigación-acción-

participativa, así como otros relacionados con las tensiones en el desarrollo del trabajo MIT y propuestas de acción para superarlas.

A. Identificación de acciones/espacios MIT referentes en la UNA.

El formulario fue respondido por 34 personas, de las cuales el 50% dice conocer las Políticas multi, inter y transdisciplinarias (MIT) de la Universidad Nacional. Según su criterio, los principales referentes por sus logros de integración MIT se agrupan en carreras, redes, comunidades epistémicas, PPAA interunidades y PPAA que han tenido impacto en las comunidades. Señalaron además unidades académicas e institutos de investigación que se han destacado por el abordaje MIT en su accionar (tabla 1).

Tabla 1

Espacios y PPAA referentes en el abordaje MIT según el criterio de las personas colaboradoras de las vicerrectorías académicas

Espacio	Iniciativa mencionada
Comunidades Epistémicas	Comunidad Epistémica del Agua
Redes	Red de mujeres investigadoras Proyectos de Redes (REDGIRH 1 y 2) Red Epistemologías del Sur
Carreras	Bioprocesos Industriales Las carreras de Enseñanza de... Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes Doctorado Interdisciplinario en Estudios Socio Religiosos.
Programas Institucionales	Emprendedores PRIGA Vicerrectorías académicas La UNA te prepara 2021 Unidad de Éxito Académico
PPAA	Programa de Desarrollo Integral Comunitario Costero

Espacio	Iniciativa mencionada
	Programa de Desarrollo del Golfo PIET en Medicina Veterinaria PETT en Escuela de Ciencias Geográficas Rumiantes menores de la ECA SINAMOT Hospital Veterinario Iniciativas vinculadas a cultivos ostrícolas Proyectos financiados con el FIDA Vínculo interdisciplinario para la contribución a la salud ecosistémica en la Áreas de Conservación Pacífico.
Instancias académicas destacadas	CEG Escuela de Matemática EECR CIDEA IDESPO CIDE

De las respuestas se evidencia el potencial de las vicerrectorías académicas para incidir en el fortalecimiento y la habilitación de espacios MIT institucionales. Las acciones que se realizan las vicerrectorías para promover el trabajo MIT en la UNA fueron agrupadas en 7 tipos:

Asesoría académica.

- Apoyo a las nuevas formulaciones para la integración de trabajo MIT
- Capacitación
- Apertura de espacios de discusión
- Conformación de grupos y redes de trabajo

Normativa institucional y gestión

- Generación de propuestas normativas.

- Búsqueda de condiciones que propician dinámicas de trabajo más flexibles (sobre todo en el marco del formato de redes).

Diseño en planes de estudio

- Promoción de diseño de planes de estudio con visión MIT.
- Integración de conceptos MIT en el rediseño de cursos, en el rediseño de planes de estudio y en la formulación de PPAA de docencia.

Actualización profesional

- Promoción de una oferta de actualización profesional docente que incorpore perspectivas MIT.
- Fortalecimiento de capacidades para la integración de la acción sustantiva y de los MIT.
- Búsqueda de la convergencia de diversas disciplinas para enriquecer la formación docente del profesorado universitario.

Evaluación docente

- Habilitación de espacios académicos de intercambio en los cuales convergen personas de las diferentes facultades y carreras para construir un lenguaje común en torno a la calidad académica en general y de la docencia en particular.

Participación en PPAA y comisiones

Iniciativas de Vicerrectorías

B. Limitantes para el trabajo MIT y recomendaciones para superarlas

Una de las problemáticas básicas identificadas es el vacío conceptual y la falta de orientaciones operativas sobre la implementación de los trabajos con abordaje MIT, en este sentido se advierte la existencia de normativa que es desconocida en gran parte de la comunidad universitaria y que no contempla planes para su implementación. Además, se señala que la estructura organizacional por facultades y unidades académicas nos dirige hacia lo disciplinar.

A nivel de vicerrectorías, se menciona que existe escasa comunicación entre personas asesoras, lo que limita el reconocimiento de saberes de otras facultades, centros y sedes y la posibilidad de articulación. Una debilidad importante es que no existe consenso entre las vicerrectorías académicas sobre cómo se debe asesorar este componente en las sesiones de análisis.

Se considera que la UNA es poco ágil en la gestión administrativa, que tiene exceso de burocracia, tramitología, reglas y normativas que obstaculizan avanzar en el trabajo MIT, lo que desalienta a los académicos. Tampoco se cuenta con modelos de gestión específicos que faciliten el trabajo MIT en las distintas formas de la acción sustantiva. Aunado a ello, no se considera en la gestión de PPAA que las iniciativas MIT son más complejas y requieren de mayor tiempo para gestionar, tampoco se hace esta consideración en los criterios de evaluación de fondos que promueven este tipo de trabajo.

Por otro lado, no se brindan espacios para divulgar las acciones MIT y se requiere de una mayor apertura, guía y promoción para facilitar las acciones, así como mayores espacios para analizar los PPAA a profundidad. A lo anterior se suma la resistencia al cambio o el desconocimiento de cómo integrar el abordaje MIT en el quehacer sustantivo.

En este sentido, se proponen iniciativas en distintos ámbitos que permitan romper paradigmas, barreras disciplinares y tensiones en la gestión de iniciativas MIT. Un primer ámbito lo constituye **la normativa y la gestión** donde se requiere;

- Un análisis de la normativa vigente, su vinculación y actualización.
- Establecer formas de implementación de la política en el modelo de gestión de los PPAA.
- Promover instrumentos de cooperación claros, flexibles y con procesos expeditos para estimular la asociatividad (pública-privada) que fortalezcan acciones MIT.
- Crear indicadores y un proceso de evaluación para entender el estado actual del trabajo MIT en la UNA.
- Evitar la burocracia y flexibilizar los procedimientos para permitir un trabajo inter y transdisciplinario.

La definición de conceptos y los procesos de formación fueron señalados como procesos esenciales donde se sugiere iniciar con procesos de aprendizaje relacionados con el trabajo MIT, tanto para los actores en temas de MIT como para las personas asesoras de las vicerrectorías. Se sugiere abrir espacios de reflexión sobre qué significa crear colectivamente conocimiento y cómo se diferencian estas etapas de madurez en esta práctica académica.

Otro ámbito de acción lo constituyen la promoción y el fortalecimiento del trabajo MIT en PPAA. Para esto se propone:

1. Incentivar el abordaje MIT en los PPAA y otros ámbitos, con estímulos presupuestarios y no presupuestarios.
2. Brindar un mayor acompañamiento en todas las etapas de los PPAA, no sólo en la formulación y cierre de las mismas.
3. Fomentar la incorporación de las poblaciones interlocutoras en todos los procesos de gestión de los PPAA.
4. Contar con metodologías integradoras para problemas reales con la convergencia de diversos campos de estudio.
5. Incluir descriptores del tema en los instrumentos de formulación de PPAA que agilicen la identificación y formulación.
6. Definir anualmente temas de interés institucional que deban abordarse de esta manera y que se genere una directriz a las unidades académicas, facultades, centros, sedes y sección para que se priorice la formulación y aprobación de PPAA MIT.
7. Identificar prácticas exitosas y divulgarlas.
8. Fortalecer a los PPAA que han demostrado avanzar en el trabajo MIT, dotándolos de mayores recursos y permanencia.
9. Dar seguimiento a las comunidades epistémicas.
10. Implementar un proyecto tipo semillero para prácticas MIT que sea acompañado desde las vicerrectorías para generar nuevas prácticas.
11. Crear un equipo de asesores de las vicerrectorías responsable de dar seguimiento e impulsar el tema.
12. Brindar un espacio regular de diálogo para el intercambio teórico-práctico de la MIT.

En el ámbito de la **docencia**, se recomiendan las siguientes acciones:

1. Flexibilizar la creación de códigos compartidos de cursos que permitan que más de 1a unidad.
2. Fomentar trabajos finales de graduación con estudiantes de diversas carreras.
3. Incorporar estudiantes de diversas unidades en los procesos de gestión de PPAA.

4. Generar prácticas estudiantiles comunitarias integradas y continuas en los distintos niveles de los planes de estudio.
5. Rediseñar planes de estudio para que contengan el abordaje MIT, no solo como aspectos teóricos, sino en la metodología que contiene el plan y en la que se indica en el programa del curso.
6. Promover un trabajo “por proyectos” en docencia para promover una visión que trasciende la disciplinariedad.
7. Promover la posibilidad de carreras institucionales que trabajen de forma matricial, por ejemplo, que las unidades académicas aporten recurso humano según la demanda del plan de estudio.

Etapas 2: Identificación y análisis de los espacios en el que se desarrolla el trabajo

MIT

El abordaje MIT se ha estimulado mediante distintos espacios académicos. Las formas más destacadas son los PPAA, financiadas con recursos institucionales de las unidades académicas y con fondos concursables. Más recientemente, se promueven las Redes y las Comunidades Epistémicas (Soto y Hernández, 2018), que presentan diferentes grados de institucionalización, así como diferentes desafíos y necesidades. En este apartado se ponen en valor los logros, pero sobre todo las limitaciones de las iniciativas y los desafíos en la institucionalidad universitaria actual.

Programas, proyectos y actividades académicas (PPAA). Los PPAA permiten integrar las disciplinas arraigadas en diferentes instancias académicas; esto mediante un trabajo coordinado y acciones de diálogo de saberes con comunidades y grupos sociales organizados. Asimismo, poseen una forma de gestión bien definida que ha permitido un alto grado de organización, pero que ha generado algunos inconvenientes para el desarrollo y la visibilidad del trabajo MIT.

Unas de las dudas persistentes sobre el desarrollo de PPAA desde enfoques MIT, tiene que ver con el abordaje o enfoque epistemológico de estos, es decir, el punto de partida que sustenta su clasificación como multi, inter o transdisciplinario. Para iniciar, debemos describir que el Sistema de Información Académica (SIA), clasifica los PPAA por su ámbito disciplinario “disciplinario”, y entre “multidisciplinario” o “interdisciplinario”, careciendo de una clasificación de “transdisciplinario”.

Pero ¿cuál es la referencia para que los PPAA puedan conocer su tipo de disciplinariedad?, recordando la única referencia normativa sobre el tema, tenemos que un PPAA interdisciplinario:

Artículo 19– De la definición de programa integrado - interdisciplinario.

Es el programa integrado que trasciende el ámbito de cada disciplina, para dar respuesta a un problema con visión unitaria e integral.

Incluye las características enunciadas en el artículo 18 y además se caracteriza por:

- Fundamentar el diseño estratégico del programa a partir de un diagnóstico participativo o de un balance de situación para la elaboración de planes y acciones de desarrollo.
- Establecer los componentes, relaciones y procesos de las dinámicas multidimensionales con rigurosidad, claridad y profundidad.
- Demostrar un robusto desarrollo disciplinar de las áreas participantes.
- Demostrar el tratamiento de varios ejes interdisciplinarios para abordar las estrategias de desarrollo.
- Definir una organización para su implementación y ejecución que incentive y garantice el trabajo interdisciplinario.
- Facilitar espacios de reflexión y capacitación para fortalecer las competencias, la actitud y aptitud para el trabajo interdisciplinario.

En donde, se puede intentar visualizar si un PPAA puede o no ser interdisciplinario, no obstante, se carece de referencias que permitan diferenciar de PPAA disciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario. Siendo posible, por ejemplo, ver reflejadas todas las categorías MIT en el enunciado principal de “Es el programa integrado que trasciende el ámbito de cada disciplina...”, y asimismo cambiar las categorías, sin alterar su sentido:

- Demostrar un robusto desarrollo transdisciplinar de las áreas participantes.
- Demostrar el tratamiento de varios ejes transdisciplinarios para abordar las estrategias de desarrollo.

Por lo que, si no hay referencias claras y/o oficiales, la pregunta sería si ¿cada PPAA tiene referencias particulares relacionadas con su objeto de investigación y trabajo, y su tradición epistémica particular de su área de la ciencia y el conocimiento? Para dar respuesta a esta pregunta se planteó el siguiente análisis.

Metodología. Se realizó una consulta en el SIA para descargar una base de datos de los PPAA vigentes en la universidad, la cual consideró la variable “disciplina” que incluye las

categorías disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario. Con esta base se generaron cuadros cuantitativos por área de la ciencia y área sustantiva.

Actualmente la UNA cuenta con 710 PPAA inscritos en el SIA, de los cuales 91 fueron excluidos del análisis cuantitativo ya que representan procesos de gestión académica, como subcomisiones, revistas, entre otros.

Para el análisis de discurso se incluyeron los de gestión académica y del total (710) se seleccionaron los 578 PPAA clasificados por sus proponentes como multi o interdisciplinarios. Se utilizó el Software Nvivo, con base a la búsqueda abierta para identificar todos los descriptores que tengan que ver con las categorías que refieren a algún enfoque MIT, y para ubicar otras referencias que escapen a estos conceptos.

Resultados

A. Análisis cuantitativo

El 31% de los PPAA están identificados como disciplinares, el 35% como multidisciplinarios y el 34% como interdisciplinarios. Aún y cuando iniciativas transdisciplinarias están debidamente institucionalizadas, no necesariamente están registradas formalmente pues sistemas el SIA no registran esta característica para la formulación del PPA.

Al realizar un análisis por área de las ciencias se encontró que las ciencias agrícolas poseen el mayor porcentaje de PPAA identificados como multi o interdisciplinarios (52 de

60 PPAA), siendo las humanidades el área que presenta un menor porcentaje (55 de 114) (tabla 2). Esta información puede orientar las acciones de divulgación y capacitación en el tema MIT, priorizando sobre aquellas áreas en las que este tipo de abordaje se presente en menor porcentaje.

Tabla 2

Número de PPAA vigentes por área de la ciencia según su abordaje multi o interdisciplinario.

Área de las ciencias							
Abordaje	Ciencias agrícolas	Ciencias médicas	Ciencias sociales	Ciencias naturales	Ingeniería y tecnología	Humanidades	Total
Disciplinario	8	8	50	57	9	59	191
Interdisciplinario	9	14	82	47	7	42	11
Multidisciplinario	33	23	66	73	9	13	17

Área de las ciencias							
Total	60	45	198	117	25	114	619
Trabajo MI%	87	82	75	68	64	48	

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Académica.

Cabe destacar que los PPAA integrados, aquellos que contemplan al menos dos áreas académicas, presentan un porcentaje mayor de iniciativas inter o multidisciplinarias (tabla 3). Esto podría evidenciar que es importante implementar una estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre las áreas académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios.

Tabla 3

Número de PPAA vigentes por área académica según su abordaje multi o interdisciplinar (MI).

Área académica					
Abordaje	Docencia	Investigación	Extensión	Integrados	Total
Disciplinario	24	89	18	60	191
Interdisciplinario	16	57	30	108	211
Multidisciplinario	12	78	25	102	217
Total	52	224	73	270	619
Trabajo MI%	54	60	75	78	

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Académica.

B. Análisis de discurso de los PPAA MIT de la UNA

Como resultado, de los 710 PPAA vigentes, 578 se autoidentificaron como MIT usando los descriptores de “multidisciplinario” o “interdisciplinario”. De los que 171 son actividades académicas (que incluyen los de gestión académica), 113 son programas y 294 son proyectos. Si vemos su distribución por Facultad, Centro o Sede, y Unidad Académica, este sería el resultado:

Tabla 4

Cantidad de PPAA definidos como MIT por Facultad, Centro, Sede, Sección y Unidades Académicas.

FACULTAD, CENTRO, SEDE, O UNIDAD ACADÉMICA	CANTIDAD DE PPAA MIT
Centro De Estudios Generales	13
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	74
Departamento de Física	15
Escuela de Informática Y Computación	3
Escuela de Ciencias Biológicas	33
Escuela de Matemáticas	4
Escuela de Química	18
Escuela de Topografía, Catastro Y Geodésica	1
Facultad Ciencias Sociales	94
Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible	11
Escuela de Relaciones Internacionales	12
Escuela de Administración	4
Escuela de Economía	1
Escuela de Historia	7
Escuela de Psicología	3
Escuela de Secretariado Profesional	8
Escuela de Sociología	10
Escuela de Planificación y Promoción Social	12
Instituto de Estudios Sociales en Población	26
Facultad de Ciencias de la Salud	61
Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida	23
Escuela de Medicina Veterinaria	38
Facultad de Ciencia de Tierra y Mar	141
Centro de Investigaciones Apícola Tropical	10
Escuela de Ciencias Agrarias	29
Escuela de Ciencias Ambientales	35
Escuela de Ciencias Geográficas	11
Instituto Internacional de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre	11
Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales	16
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas	20

FACULTAD, CENTRO, SEDE, O UNIDAD ACADÉMICA	CANTIDAD DE PPAA MIT
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica	9
Centro de Investigación y Docencia en Educación	49
División Educación para el Trabajo	2
División de Educación Básica	14
División de Educación Rural	4
División de Educología	15
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia	14
Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística	19
Decanato	1
Escuela de Arte y Comunicación Visual	1
Escuela de Arte Escénico	5
Escuela de Danza	7
Escuela de Música	5
Facultad Filosofía Y Letras	55
Escuela de Bibliotecología e Información	1
Escuela de Filosofía	5
Escuela EcuMénica de Ciencias de la Religión	13
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje	12
Instituto de Estudios Latinoamericanos	14
Instituto de Estudios de la Mujer	10
Rectoría, Rectoría adjunta, Vicerrectorías y Unidades desconcentradas	11
Sede Región Brunca	23
Sede Región Chorotega	30
Sede Región Huetar Norte y Caribe	8
Total	578

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA.

Vemos que hay mayor cantidad de PPAA en Facultades como Tierra y Mar y Ciencias Sociales, pero que igualmente hay una cantidad importante en todas de facultades y sedes, por lo que todas las áreas del conocimiento y la ciencia están cubiertas. Asimismo, este dato no debe de ser leído como un indicador de calidad, ya que sólo refleja una cantidad sin un parámetro claro de cuantos PPAA son necesarios para hacer un buen trabajo MIT, siendo posible hacerlo dentro de un

mismo proyecto o en conjunto de varios proyectos aglutinados en un programa, entre otros escenarios.

Entrando en detalle de los resultados de las búsquedas por descriptor, se realizó el análisis con los textos de estos 578 PPAAs, donde se encontraron 59 palabras distintas para referirse a temas MIT, incluyendo errores ortográficos y otro idioma (cuadro 5).

Tabla 5.

Palabras usadas como referencias a temas MIT en PPAA.

ESCRITOR Y PALABRAS VINCULADAS	LONGITUD	CONTEO	FRECUENCIA PONDERADA
Interdisciplinario		1220	
interdisciplinarietà	20	1	0,00
interdisciplinario	17	10	0,00
interdisciplinario	19	1	0,00
interdisciplina	15	37	0,00
interdisciplinar	16	81	0,00
interdisciplinarios	18	23	0,00
interdisciplinaria	18	194	0,01
interdisciplinariamente	23	11	0,00
interdisciplinarias	19	100	0,00
interdisciplinarietà	20	9	0,00
interdisciplinarietà	21	89	0,00
interdisciplinario	18	547	0,02
interdisciplinarios	19	112	0,00
interdisciplinary	17	3	0,00
interdisciplinarietà	20	1	0,00
interdisciplinarietà	22	1	0,00
interdisciplinario	17	1	0,00
Multidisciplinario		659	
multidisciplinaria	17	1	0,00
multidimensional	16	1	0,00
multidimensionalmente	21	1	0,00
multidimensional	16	26	0,00
multidimensionales	18	7	0,00
multidimensionalidad	20	4	0,00
multidimensionalmente	21	1	0,00
multidireccional	16	4	0,00
multidireccionales	18	1	0,00
multidisciplinar	15	1	0,00
multidisciplinar	16	20	0,00
multidisciplinarios	18	3	0,00
multidisciplinaria	18	52	0,00
multidisciplinariamente	23	4	0,00
multidisciplinarias	19	12	0,00
multidisciplinarietà	21	18	0,00

ESCRITOR Y PALABRAS VINCULADAS	LONGITUD	CONTEO	FRECUENCIA PONDERADA
multidisciplinario	18	439	0,02
multidisciplinarios	19	55	0,00
multidisciplinary	17	2	0,00
multidisciplinario	19	1	0,00
multidisciplinario	17	1	0,00
multidisciplinar	14	1	0,00
multidisplinaria	16	2	0,00
multidisplinario	16	1	0,00
multidisplinarios	17	1	0,00
Pluridisciplinario		4	
pluridisciplinaria	18	2	0,00
pluridisciplinar edad	21	2	0,00
Transdisciplinario		134	
transdiciplinaria	17	4	0,00
transdiciplinario	17	3	0,00
transdiciplinarios	18	1	0,00
transdisciplinar	16	21	0,00
transdisciplinares	18	6	0,00
transdisciplinaria	18	21	0,00
transdisciplinaria mente	23	1	0,00
transdisciplinarias	19	8	0,00
transdisciplinariedad	20	2	0,00
transdisciplinariedad	21	19	0,00
transdisciplinario	18	18	0,00
transdisciplinarios	19	22	0,00
transdisciplinarity	19	1	0,00
transdisciplinary	17	6	0,00
transdisplinariedad	19	1	0,00

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA

Se observa una variedad amplia de términos y conjugaciones con los que se puede referir a los conceptos MIT, siendo que la búsqueda abierta resultó ser muy fructífera, no sólo permitiendo superar ampliamente los resultados de los descriptores predefinidos, encontrándose incluso usos en inglés, sino incluso ubicar el uso del concepto de “pluridisciplinariedad” en las referencias. Un dato interesante es que la frecuencia de uso de estas palabras es mínima, representando menos de 0 por ciento de los documentos, lo que muestra que si bien es una referencia importante de revisar no son de los conceptos más usados (figura 2).

Figura 2

Conteo de palabras en descriptores MIT.

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA.

En cuanto a su cuantificación, es la interdisciplina la que mayormente se usa, con 1220 referencias explícitas, seguida de esta la multidisciplinar con 659, y transdisciplinariedad con 134 y la pluridisciplinar con 4, como se muestra en gráfico anterior. Esto, nos muestra una intencionalidad importante para una construcción de conocimientos y acciones interdisciplinarias, no obstante, no debe de ser leído como qué una es mejor que otra, o representa mayor calidad en sus procesos académicos. Para esto se debe de profundizar con otras técnicas analíticas y evaluativas, pero sí es posible conocer con detalle las distintas formas y usos de estas referencias explícitas a temas MIT dentro de los PPAA, como lo muestran los siguientes cuadros, que a forma de ejemplo reúne citas textuales, pero no agota todas las referencias que se encontraron, las que están disponibles para consulta en los anexos a este informe.

En suma, vamos a observar usos muy diversos, desde el planteamiento como un enfoque de investigación, como forma de organización de equipo, participación de diferentes especialistas o especialidades disciplinares para el abordaje de la temática, como referencia conceptual a un/a autor/a por medio de cita o bibliografía, entre otras.

Tabla 6

Referencias textuales de Interdisciplina

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
<p>Laboratorio de Teledetección de Ecosistemas (LABTEC-UNA)</p> <p>Unidad académica: Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales</p>	<p>Conformar un grupo interdisciplinario generador de conocimiento espacial en ecosistemas boscosos que a través de del uso de los sensores remotos que genera información e indicadores en series de tiempo para el monitoreo del bosque en Costa Rica.</p>
<p>Trabajo intelectual y autonomía. Herencias y devenir de las ciencias sociales en las agendas regionales en Centroamérica, de finales de setenta a la actualidad.</p> <p>Unidad académica: Escuela de Sociología</p>	<p>Este proyecto tiene una importancia sociohistórica, por eso su carácter interdisciplinario, pero también socio-biográfica ya que la problemática que se propone analizar coincidió como mi participación como recién graduado universitario en la fundación del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS), un centro de pensamiento independiente e interdisciplinario, que formó parte de la red de centros de investigación no universitarios, de la región, luego haber dirigido la Revista Aportes, un medio que combinaba el periodismo con el análisis sociológico, político y económico, y posteriormente mi vinculación a la Secretaría General de la FLACSO, que sigue siendo una referencia intelectual para las ciencias sociales en la región.</p>
<p>Monitoreo y vigilancia de las fallas geológicas activas del país y la actividad sísmica del valle central, Costa Rica.</p> <p>Unidad académica: Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica</p>	<p>El OVSICORI-UNA por años se mantenido en un enfoque interdisciplinario, y este proyecto pretende integrar los conocimientos de geólogos, Geoquímicos y sismólogos con el fin de obtener un producto final que sea coherente con la historio geológica de Costa Rica. Este trabajo genera un gran interés ya que se diferencia de los demás proyectos en cuanto a que un estudio detallado de fallas activas y potencialmente activas determinado con varias técnicas en Costa Rica genera una importante contribución a la comprensión de las estructuras corticales que deforman la corteza superior y que potencialmente puedan generar sismos destructivos en el país.</p>

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
<p>Teatro Aplicado: Creando procesos colectivos para la transformación social y la enseñanza del teatro</p> <p>Unidad académica: Escuela de Arte Escénico</p>	<p>Desde el terremoto de Cinchona ocurrido el 8 enero del 2009, se han desarrollado procesos creativos y reflexivos específicamente con niños, niñas y mujeres en las comunidades de Vara Blanca, San Rafael de Vara Blanca, y en la actualidad con adultos mayores en las comunidades de Cariblanco, Ujarrás, San Miguel y la Nueva Cinchona. Se han organizado talleres de teatro, festivales culturales, montajes escénicos, coreografías y talleres interdisciplinarios, apoyados por estudiantes, funcionarios y egresados de la Escuela de Arte Escénico. De manera conjunta el proyecto "Dinámica social de las poblaciones afectadas por el sismo del 8 de enero 2009 y vulnerables frente a deslizamientos post-desastre" coordinado por estudiantes y académicos de la Escuela de Sociología, ha apoyado la realización de los talleres de teatro y convivios culturales, actualmente ambos proyectos han compartido conocimientos de manera integral en busca de la interdisciplinariedad. A partir de esta experiencia, las comunidades han logrado la capacidad de empoderamiento personal, comunitario y hasta económico.</p>
<p>From Mountains to Cities: mapping multiple water sources and distribution in the Central Valley of Costa Rica using isotope-based GIS analysis.</p> <p>Unidad académica: Escuela de Química</p>	<p>In the northern slope of the Central Valley of Costa Rica, a public company known as ESPH, S.A. (Public Service Company of Heredia) serves drinking water to over +200,000 inhabitants using a variety of water sources including surface water, spring water, and deep groundwater wells, whereby the overall contribution of each source changes throughout the water year (or inter-annually) depending on rainfall seasonality. For instance, in the last five years, rainfall deficit ranged between -46.7% (2014) and -12.4% (2016) from the long-term mean annual rainfall (1982-2012: 2,452 mm). The latter poses a challenging scenario for water security, and consequently, on effective water distribution, not only for ESPH's service area but for about 20% of Costa Rica's population, since the northern mountainous region of the Central Valley has been identified as a critical recharge region (Sánchez-Murillo et al., 2016). In fact, Echeverría (2011) indicated that due to high population density (95 inhabitants per sq.km), a large degree of surface water contamination, and limited drinking surface water</p>

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
	sources, the Central Valley exhibits high water resources vulnerability. Therefore, the understanding of urban hydrology requires an interdisciplinary analysis including the identification of water sources and mixing ratios, groundwater-surface water connectivity, storage, and transport in the context of rapid urban growth and inter-annual climate variability (Jameel et al., 2016; Grimmeisen et al., 2017; Tripple et al., 2017).
<p>El uso de datos y software abiertos para evaluar el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad en América Central</p> <p>Unidad académica: Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre</p>	<p>Foden, W. B., Young, B. E., Akçakaya, H. R., Garcia, R. A., Hoffmann, A. A., Stein, B. A.,? Huntley, B. (2019). Climate change vulnerability assessment of species. <i>Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change</i>, 10(1). https://doi.org/10.1002/wcc.551</p>
<p>Artes y Salud: diálogos interdisciplinarios</p> <p>Unidad académica: Escuela de Arte Escénico</p>	<p>Artes y Salud, diálogos interdisciplinarios. El diseño de este proyecto parte de la experiencia de más de 7 años del Proyecto Conexiones para la Creatividad, perteneciente al Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA) de la Universidad Nacional de Costa Rica, el cual ha coordinado el desarrollo de experiencias y procesos artísticos, creativos e interdisciplinarios en el ámbito comunitario, educativo y de salud. En este último ámbito algunas de las acciones se desarrollaron en conjunto con el proyecto Expresiones Creativas perteneciente a la Subárea de Patrimonio Cultural de la Caja Costarricense del Seguro Social, y con centros de salud Hospital Psiquiátrico Chacón Paut, Hospital México, Hospital San Vicente de Paúl y el Área de Salud de Santo Domingo de Heredia.</p>
<p>Programa Patrimonio, Desarrollo y Sociedad</p> <p>Unidad académica: Escuela de Sociología</p>	<p>Debido a lo anterior, el Programa se reconceptualiza y pasa a llamarse, para el periodo 2006 - 2010, Programa Patrimonio Desarrollo y Sociedad (PDS). El énfasis de esta fase lo constituyó la generación de procesos interdisciplinarios de investigación, extensión y producción orientados a la preservación activa del</p>

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
	<p>patrimonio, potenciándose además, las alianzas con otros programas y escuelas, tales como Instituto de Estudios sobre Población (IDESPO9), el Programa Identidad, Arte, Cultura y Tecnología (ICAT) y la Escuela de Ciencias del Deporte (actual Escuela de Ciencias del Movimiento Humano), lo que, a su vez, permitió potenciar la creación de proyectos con miradas interdisciplinarias. Aunado a lo anterior, el Programa dio un salto cualitativo al volcarse a trabajar con comunidades e instituciones del comprometidas con el trabajo con el patrimonio tales como: Museo Nacional de Costa Rica, la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH). la Asociación Cultural Ujarrás (ACUJA) y el Museo Histórico Religioso Nuestra Señora de Ujarrás, la comunidad de San Vicente de Nicoya y Ecomuseo de la Cerámica Chorotega San Vicente de Nicoya, entre otros (Madrigal, 2011).</p>

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA.

En los ejemplos anteriores vemos el desarrollo de estos usos en áreas tan distintas como las artes, las ciencias sociales y naturales, lo que se refleja en las unidades que son parte de las iniciativas, y objetos de estudio y trabajo. Que como se explicó es una pequeña muestra, con fines ilustrativos de la variedad de formas que estas referencias pueden tomar.

Tabla 7

Referencias textuales de Multidisciplinar.

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
<p>Observatorio Humanista Centro de Estudios Generales UNA</p> <p>Unidad académica: Centro de Estudios Generales</p>	<p>La Organización de Estados Americanos, (OEA,2015) explica en un informe sobre el diseño y la implementación de Observatorios de Políticas Públicas, que de acuerdo con lo observado en América latina se puede definir tres procesos: 1) recepción o búsqueda de información, en el caso de que se utilice información externa y no investigaciones propias realizadas por el Observatorio, 2) análisis que corresponde a las diferentes acciones que se llevan a cabo para contrastar y sistematizar la información. Este componente es uno de los más importantes para el Observatorio y requiere del trabajo de un equipo altamente calificado y multidisciplinario que permita observar desde diferentes perspectivas un mismo fenómeno. (Para el caso del Centro de Estudios Generales se</p>

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
Estimación de la carga térmica en trabajadores: Un estudio exploratorio para estimar el riesgo bajo condiciones actuales y con el cambio climático	<p>propone cambiar el concepto multidisciplinar por interdisciplinar). 3) Proceso de divulgación de información y consiste en dar a conocer a los</p> <p>Watts N, Amann M, Ayeb-Karlsson S, Belesova K, Bouley T, Boykoff M, et al. The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health. Lancet [Internet]. Elsevier; [cited 2017 Nov 3];0(0). Available from: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32464-9.pdf 51. Semenza JC. Climate change and human health. Int J Environ Res Public Health [Internet]. Multidisciplinary Digital Publishing Institute.</p>
<p>Unidad académica: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas</p>	
Graphene based lab-on-chip sensors for the detection and characterization of bacterial pathogens.	<p>Since 2015 a multidisciplinary research group in Costa Rica is developing a low-cost fabrication method of microfluidic devices with micron-sized constrictions to be used in electrode-less dielectrophoretic (DEP). Polydimethylsiloxane (PDMS) patterned chips were successfully loaded with inactivated cells from Brucella abortus vaccine S-19 and connected to an AC voltage source to examine the pathogens response to frequency variations around the constrictions. The pathogen's responses to the frequency variations around the constrictions were not as good as expected due to lower electric field and it was not possible to preconcentrate the cells under the study conditions. These difficulties could be overcome through selective anchoring of the analytes. Graphene, a bidimensional material recognized for its extraordinary electrical and optical properties, provides high sensitivity and response speed against a range of stimuli or analytes.¹⁷⁴ Furthermore, its transparency and flexibility would allow us to build the mentioned device on a versatile and more sensitive to stimulus substrate.</p>
<p>Unidad académica: Escuela de Física y Escuela de Medicina Veterinaria</p>	
Ciclo de actividades: Jornadas de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Centroamérica	<p>La Vicerrectoría de Investigación en conjunto con el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional, proponen para el año 2021, la creación de un programa de actividades académicas en conmemoración del bicentenario de la independencia centroamericana. Dicha programación tendrá como propósito central difundir, discutir y reflexionar, a partir de investigaciones desarrolladas dentro de esta casa de estudio, las perspectivas relativas a este evento histórico contemplando para ello abordajes multidisciplinarios.</p>
<p>Unidad académica: Instituto de Estudios Latinoamericanos</p>	
Generatividad en personas mayores y cuidadoras informales de mayores, y su influencia en el envejecimiento saludable	<p>Para esto, considera fundamental "alentar la investigación en diversos campos específicos relacionados con el envejecimiento y la salud (...) [así como la promoción] de enfoques tales como los estudios plurinacionales y multidisciplinarios, ya que pueden ser representativos de la diversidad de una población y permitir que se conozcan los</p>

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
Unidad académica: Instituto de Estudios Sociales en Población	determinantes del Envejecimiento Saludable y el contexto singular de los adultos mayores" (OMS, 2015a, p. 241).
Laboratorio de Fitoplancton Marino Unidad académica: Escuela de Ciencias Biológicas	Todas las actividades realizadas en el LFM, siempre fueron justificadas por medio de programas y proyectos de investigación y extensión, por lo que, la inscripción del Laboratorio de Fitoplancton Marino, garantizará la continuidad de los estudios base del muestreo del fitoplancton marino en la costa pacífica costarricense, el apoyo a las actividades de extensión y docencia, y facilitará el desarrollo de nuevas investigaciones multidisciplinarias, que involucren a este grupo base de la cadena trófica de los ambientes marino-costeros.
Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación Unidad académica: Escuela de Sociología	Con relación a esta articulación, si bien la disciplina desde la que se piensa y edifica esta iniciativa es la sociología, como queda bien establecido en la formulación, en el trabajo se buscará crear vínculos con otras disciplinas. Los objetivos que definimos suponen la necesidad de trabajo multidisciplinario. Evidencia de lo anterior es el proyecto denominado: Planificación y socialización de la innovación. Un estudio de las políticas públicas y las actividades orientadas a fomentar la innovación en Costa Rica: Fase II? cód. 0078-17, que actualmente se está ejecutando con la Escuela de Planificación y Promoción Social (y desde el cual toma sentido la participación de esta unidad académica en la presente formulación). Con cada uno de los proyectos y actividades académicas a formular, buscaremos crear nexos con otras instancias, con el objetivo responder a los intereses del programa.
Programa Gestión de Bosques para la mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático (PGB) Unidad académica: Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, y Escuela de Ciencias Agrarias	De este modo, cabe señalar lo importante que resulta para la región implementar iniciativas integrales y multidisciplinarias en la gestión del bosque, teniendo claridad que se debe incorporar los diversos componentes que interactúan en el ecosistema (bióticos y abióticos), para de este modo, acceder a información más precisa sobre los cambios reportados en el proceso y así poder trasladarla a los actores relacionados con la definición de políticas, que aseguren el manejo sostenido del ecosistema. Todo este proceso deberá estar en estrecha relación con las políticas establecidas tanto a nivel país como dentro de la Universidad, donde el PGB será el eje que articule el proceso de trabajo a desarrollar, teniendo como base las alianzas internas y externas generadas por proyectos en los que el INISEFOR ha participado y que se han implementado en diferentes regiones del país. Asimismo, estas investigaciones han abordado temas como: monitoreo de bosque, sistemas de producción integral, monitoreo de abejas, cuantificación de stock de carbono, sensoramiento remoto, incendios forestales y polinización de plantas; que se encuentran relacionados con el objetivo del PGB. En estas la participación de los estudiantes universitarios fue un complemento importante para la ejecución de las actividades planteadas, así como en la sistematización y transferencia de la información generada en todas las etapas; lo que se pretende replicar en esta propuesta.

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA

En estos casos, sobre las referencias a la multidisciplinariedad, vemos el mismo fenómeno presentado anteriormente sobre la diversidad de temas, usos y áreas de estudio y trabajo, donde incluso podemos destacar un posicionamiento sobre la referencia cuando el Observatorio Humanista define que “se propone cambiar el concepto multidisciplinar por interdisciplinar”, separándose de la concepción de multidisciplinario para definirse como interdisciplinario para ese proyecto pese a que la referencia usaba la otra. Esto es interesante, porque bien nos muestra una diferenciación conceptual clara en su uso entre estas dos formas de trabajo MIT.

Tabla 8

Referencias textuales de Transdisciplina

NOMBRE DEL PPAA Y UNIDAD ACADÉMICA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
Fortalecimiento de organizaciones comunales que impulsan el turismo: una propuesta desde la docencia. Unidad académica: Sede Regional Chorotega	Es por lo indicado anteriormente, que se pretende con esta actividad académica desarrollar un proceso que vincule al estudiante de turismo, principalmente, con su entorno durante todo su proceso de formación, desde los primeros niveles de la carrera, que son muy básicos hasta las prácticas supervisadas o trabajos finales de graduación. Así mismos, continuar desarrollando experiencias abordaje multidisciplinario en las organizaciones, que al final nos lleve a determinar cómo hacerlo de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria.
Horizontes Ambientales: Innovación y Cambio Unidad académica: Instituto de Estudios Sociales en Población	La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. La transdisciplinariedad, sin embargo, es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas y donde se termina por adoptar el mismo método de investigación (Pérez y Setién, 2008). Carreto y Rojas (2014) señala como la transdisciplinariedad busca que las relaciones entre las disciplinas trasciendan en la interacción de un conjunto con sentido y que pueda englobar el término de la transdisciplinariedad, bajo el supuesto de unidad entre diversas disciplinas que le permitan interpretar la realidad y los fenómenos que se presuponen unitarios.
Monitoreo de la gestión del agua en subcuencas del Pacífico Norte, Costa Rica. Unidad académica: Sede Regional Chorotega	Ante esto el HIDROCEC-UNA tiene como misión ser un centro de referencia nacional e internacional en la GIRH. El centro se proyecta líder en procesos transdisciplinarios de investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, así como de formación continua y permanente, articulando su quehacer entre la academia, las instituciones y los distintos sectores involucrados en el manejo del agua. El programa tiene la obligación de generar un conocimiento robusto a la hora de desarrollar sus actividades de investigación, capacitación, asesoría técnica y científica a instituciones gubernamentales, asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados rurales (ASADAS), sector productivo y público en general, en aspectos relevantes al recurso hídrico.

NOMBRE DEL PPA Y UNIDAD ACADÉMICA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
<p>Centro para el desarrollo sostenible de signos distintivos y gestión de la calidad de productos agroalimentarios y artesanales</p> <p>Unidad académica: Escuela de Ciencias Agrarias</p>	<p>El Centro avanzará en la consolidación de su capacidad transdisciplinaria para asumir la elaboración de estudios técnicos de los productos y en el trámite registro en el marco de las figuras de la propiedad intelectual, en conjunto con la FCTM y a otras facultades y unidades académicas universitarias (escuelas de: Economía, Historia, Sociología y Planificación y Promoción Social, de la Facultad de Ciencias Sociales; y de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), con una larga trayectoria en extensión y producción agrícola y forestal, en el estudio del desarrollo rural y seguridad alimentaria, de las ciencias geográficas físicas y humanas y en la problemática ambiental y de salud pública.</p>
<p>Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio II (PROGOT-II)</p> <p>Unidad académica: Escuela de Ciencias Geográficas</p>	<p>El modelo de trabajo propuesto por la UNA desde la ECG utiliza conocimientos sectoriales, integradores y transdisciplinarios de las Ciencias Geográficas, analizando y aplicando instrumentos teóricos, metodológicos y técnicos al OT. Incluye el conjunto de procedimientos y aplicaciones a la organización del modelo territorial actual; los mecanismos, instrumentos y estrategias para proponer y estudiar mediante la intervención del modelo futuro propuesto y técnicamente deseable, lo cual implica un análisis riguroso de los componentes presentes en la estructura general.</p>
<p>Iniciativas Interdisciplinarias CIDEA</p> <p>Unidad académica: Escuela de Danza</p>	<p>a. Proceso de construcción artística en donde los componentes de investigación, docencia, extensión y producción artística identifiquen los conjuntos de acciones relacionados inter o transdisciplinariamente en la propuesta.</p> <p>b. Establecer, desde su presentación como propuesta, cómo se conformarán los procesos de retroalimentación que se sostienen entre las disciplinas para conformar procesos interdisciplinarios.</p>
<p>Fortalecimiento Intersectorial para la Atención Integral del Desarrollo de Niñas y Niños en Costa Rica</p> <p>Unidad académica: División de Educación Básica</p>	<p>La metodología de este proyecto se caracteriza por ser diagnóstica, en tanto identifica factores críticos en función de problemáticas o demandas para dar respuestas pertinentes. También es una metodología participativa, pues requiere de miradas y acciones inter y transdisciplinarias de todas las instituciones y personas participantes. Además, es procesual, pues considera un ordenamiento lógico -en el tiempo- de las acciones propuestas. Finalmente, la metodología a utilizar es evaluativa y propositiva, pues supone el mejoramiento de los procesos mediante acciones analíticas de valoración y propuestas concretas.</p>
<p>Museo de Cultura Popular</p> <p>Unidad académica: Escuela de sociología</p>	<p>Por otro lado, la naturaleza transdisciplinaria de la museología, donde confluye el aporte de las más diversas disciplinas de las ciencias sociales, constituye la forma idónea de dar respuesta a la problematización del estudio del patrimonio cultural, conformado de las más variadas aristas. De manera que la constitución del Museo de Cultura Popular como un programa de investigación-acción y de extensión de la</p>

NOMBRE DEL PPAA Y UNIDAD ACADÉMICA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
	Facultad de Ciencias Sociales es el espacio ideal donde el quehacer de los académicos desde las diferentes disciplinas de la Facultad puede confluir pertinentemente.

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA

En el caso de la transdisciplinariedad, vemos que existe un uso igual de diverso, pero sí se observa dentro de estos ejemplos como existen al menos dos usos conceptuales de la transdisciplinariedad frente a la interdisciplinariedad, uno diferenciado como vemos en el caso de Horizontes Ambientales: Innovación y Cambio, pero en otros casos se vuelven conceptos intercambiables o complementarios, es decir, sinónimos, como los casos de la Fortalecimiento Intersectorial para la Atención Integral del Desarrollo de Niñas y Niños en Costa Rica que lo usa complementariamente, “una metodología participativa, pues requiere de miradas y acciones inter y transdisciplinares de todas las instituciones y personas participantes”, o del proyecto Fortalecimiento de organizaciones comunales que impulsan el turismo: una propuesta desde la docencia, que afirma “...que al final nos lleve a determinar cómo hacerlo de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria.” del que lo usa de forma intercambiable.

Tabla 9

Referencias textuales de Pluridisciplinar.

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
<p>Programa: Investigación, Arte Y Transmedia</p> <p>Unidades: Escuela de Música (Titular), Escuela de Danza, Escuela Arte, y Comunicación. Visual, y Escuela de Arte Escénico.</p>	<p>Nicolescu, en su Manifiesto (1996), menciona tres formas de conexiones entre las disciplinas: pluri-, inter- y transdisciplinariedad. En la pluridisciplinariedad (o multidisciplinariedad) el estudio de un objeto se realiza desde distintas disciplinas, lo que permite alcanzar el conocimiento más amplio, incrementado por aportes de otros campos del saber. En este sentido, la aproximación pluridisciplinaria traspasa los límites de los dominios disciplinares tradicionales pero su propósito siempre se inscribe dentro de la investigación disciplinaria. La interdisciplinariedad va más allá del enfoque anterior y propone la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Esta forma de abordaje también permite ir más allá de una sola disciplina, aunque todavía se mantiene dentro de la investigación disciplinaria. El objetivo de la transdisciplinariedad es la comprensión de la totalidad de los fenómenos, a la cual puede llegar tan sólo mediante la unidad del conocimiento. Como el prefijo “tran” lo señala, esta aproximación se desplaza al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las distintas disciplinas y más allá de toda disciplina.</p>
<p>Comisión de planificación e innovación curricular</p> <p>Unidad: División de Educación para el Trabajo</p>	<p>El objetivo de dicha integración refiere a la formación de profesionales que estén en capacidad de interpretar y dar respuesta a los retos de las tendencias actuales de desarrollo del país, y de las diferentes regiones desde una formación con perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinaria y pluridisciplinaria.</p>

NOMBRE DEL PPAAY UNIDAD EJECUTORA	REFERENCIA TEXTUAL Y CONTEXTUAL
<p>Programa: Investigación, Arte Y Transmedia</p> <p>Unidades: Escuela de Música (Titular), Escuela de Danza, Escuela Arte, y Comunicación. Visual, y Escuela de Arte Escénico.</p>	<p>Hablar de pluridisciplinariedad o de multidisciplinariedad significa pensar en un nivel básico de interacción que implica poner las disciplinas en paralelo, establecer un mínimo de coordinación. La interdisciplinariedad, por su parte, exige una convergencia de puntos de vista, mientras que la transdisciplinariedad sugiere el orden de la fusión unificadora, donde se borran los límites entre las disciplinas. (Pombo, 2013). Según la autora, la perspectiva interdisciplinaria da oportunidad de adentrarse en las zonas del objeto de investigación que la mirada disciplinaria especializada impide ver. Más allá de lo anterior, la interdisciplinariedad permite la constitución de nuevos objetos del conocimiento. En el ámbito de la creación artística existen muchas formas de interacción que no responden a un modelo único, sino fundamentalmente a necesidades concretas que surgen de los procesos particulares. La interacción entre las disciplinas, sobre todo en las culturas tradicionales, es orgánica, y la separación entre ellas, a manera occidental, casi inexistente. No es casual que ciertos planteamientos de investigación interdisciplinaria hayan nacido de las ciencias sociales, sobre todo la antropología.</p>

Fuente: elaboración propia, con datos del SIA.

Finalmente, para el concepto ubicado en la búsqueda, la pluridisciplinariedad, vemos como es principalmente usado como sinónimo de la multidisciplinariedad, donde se destaca su uso, junto con otros conceptos MIT, en la organización de una comisión de fortalecimiento curricular, lo que es una muestra importante de la penetración de estos enfoques de trabajo en todos los ámbitos de la academia y sus áreas sustantivas.

Las principales conclusiones del análisis de discurso sobre los PPAA definidos como MIT son:

- No existe una referencia oficial y formal para conceptos MIT, que oriente la categorización de cada PPAA como MIT.
- El SIA no permite un análisis del discurso o de palabras clave por medio de sus motores de búsqueda, ni la descarga masiva de documentos, lo que dificulta reproducir estos análisis.
- Las formulaciones de PPAA definidos como MIT son mayoritarias frente las PPAA que no se definen como MIT, esto refleja una aspiración muy grande para lograr iniciativas académicas que trasciendan las fronteras disciplinarias tradicionales.

- Los PPAA definidos como MIT se desarrollan en todas las unidades ejecutoras, sean unidades académicas, institutos de investigación, así como facultades, centros y sedes.
- Dentro del esquema de los PPAA definidos como MIT se desarrollan otras formas de organización de la acción sustantiva, como hospitales, museos, laboratorios, comisiones, observatorios, eventos académicos y puestas en escena artísticas, entre otros.
- Existen 59 diferentes maneras de hacer referencias a temas MIT, alrededor de cuatro conceptos: interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad y pluridisciplinariedad.
- La distribución de frecuencia de uso de estos conceptos es menor al 0% en el conteo global de palabras.
- No obstante, de estas palabras sobre temas MIT, el mayor conteo de conceptos y conjugaciones sobre la interdisciplinariedad (1220 referencias), seguida por la multidisciplinariedad (659 referencias), y la transdisciplinariedad (134 referencias), y de pluridisciplinariedad (4 referencias).
- Existen muchas y diversas formas para usar estas referencias MIT, dentro de las que se registran: forma de organización de equipos, participación de diferentes especialistas, integración de diferentes especialidades disciplinares para el abordaje de la temática, referencias conceptuales a un/a autor/a por medio de cita o como referencia bibliografía, y reflexiones sobre los propios conceptos.
- En la gran mayoría de casos se registra un uso totalmente diferenciado entre los conceptos, no obstante, hay intercambios o equivalencias entre multidisciplinariedad y pluridisciplinariedad en mayor medida, y en menor medida entre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.

Este es un primer esfuerzo por profundizar en los PPAA con análisis de sus textos, no debe ser leído como valoraciones sobre la calidad de estas, sino refleja principalmente la existencia de una cultura de trabajo académico MIT subyacente a los reportes formales de los PPAA de la cual el modelo de gestión debe buscar fortalecer y visualizar de mejor manera.

Redes académicas. El caso de las redes es particular, pues se constituyen desde una práctica no formalizada, es decir como acción instituyente, pero a partir del año 2010, con la creación del Fondo UNA-REDES, se promovió su institucionalización, utilizando como mecanismo de formalización la modalidad de PPAA.

Este cambio solventó, en cierto sentido, la necesidad de visibilizar las redes mediante su inscripción propia en los registros institucionales. Contradictoriamente, esta acción ha restringido el enfoque MIT, pues la gestión de los PPAA está diseñada, normativamente hablando, para iniciativas con participación de una o pocas instancias académicas, por lo que se configura una sobrecarga burocrática en los equipos académicos, especialmente cuando participan varias instancias académicas, de distintas Facultades o Sedes.

Metodología. El diagnóstico de redes se basó en una revisión del funcionamiento del Fondo UNA-Redes y en un primer sondeo sobre redes académicas en la Universidad Nacional, desarrollado en Vicerrectoría de Investigación en el marco del Fondo UNA-Redes. Además, se realizó una encuesta piloto en una facultad para conocer sobre la participación de la UNA en redes internacionales.

Debido a que la única información disponible sobre redes es la que se encuentra en el SIA sobre aquellas que se han inscrito como requisito del fondo, lo que se expone a continuación representa un análisis solo de ese conjunto de redes.

Resultados. Características interunidad. Según establece su normativa, las propuestas al Fondo UNA-Redes deben incorporar varias unidades académicas, con una cantidad mínima, que desde la Convocatoria 2016 es de tres. Llama la atención que en las propuestas ganadoras de este fondo la cantidad de unidades participantes suele ser mayor al mínimo requerido, con un promedio de 4,5 unidades por propuesta y un máximo de 8. Además, es recurrente que durante el tiempo de ejecución se suman unidades participantes adicionales. También resulta interesante que, por lo general, las unidades participantes de una misma propuesta pertenecen a más de una facultad, con un promedio de 2,5 facultades por propuesta y un máximo de 5.

Esta tendencia no es exclusiva de determinadas unidades o facultades, ya que, a la fecha, 32 unidades académicas de la UNA han participado en un PPAA UNA-Redes y aunque bien algunas unidades tienen una participación recurrente, la titularidad de propuestas UNA-Redes ha sido ampliamente distribuida.

En cuanto a la participación de facultades, centros y sedes, el Fondo UNA-Redes pareciera ser transversal, ya que, con excepción de dos sedes, todas las facultades, centros y sedes ya han participado en al menos una propuesta ganadora del fondo. En este particular se perfilan dos tendencias, con una facultad en la que se han formulado varias propuestas que reúnen a casi todas las unidades de esta facultad, eventualmente incorporando una o dos unidades adicionales de otras facultades, siendo las demás propuestas mucho más distribuidas en facultades diversas.

Gestión interunidad. Una de las críticas más recurrentes al formato de UNA-Redes ha sido la lentitud en sus procesos de aprobación. Ciertamente es usual que transcurran varios meses entre la presentación de una solicitud de cambio y su aplicación en el SIA. También es recurrente, que se demore más de un año desde la presentación de un informe final hasta el cierre del proyecto, pero esta demora raramente se relaciona con objeciones al fondo de lo planteado en las solicitudes o informes. Inclusive es común que un informe final reciba una buena evaluación en la sesión de análisis, pero que posteriormente se demore meses en su proceso de aprobación y refrendo.

Este hallazgo llevó a la revisión de la normativa de PPAA para determinar si ésta contempla una gestión específica de propuestas interunidad, encontrándose que no refieren claramente a la posibilidad de que un PPAA sea ejecutado por más de una unidad académica. La única referencia al respecto es el uso de plurales al referirse a los entes que intervienen en los procesos de aprobación, por ejemplo, refiriéndose a “la(s) unidad(es) académica(s)”. A la vez, las diferentes propuestas para un nuevo reglamento de PPAA, que han circulado en los últimos años, reflejan una inquietud por establecer mecanismos para atender específicamente la dificultad de gestionar PPAA interunidad.

Lo anterior permite pensar que la aparente consolidación de una práctica interunidad en PPAA y una creciente sensibilidad a esta práctica, contrasta con una dificultad para generar mecanismos que faciliten su gestión institucional.

Características interdisciplinarias. El Fondo UNA-Redes establece entre sus criterios de selección que las propuestas deben ser multi o interdisciplinarias, sin que se especifiquen indicadores claros para ello. De hecho, la Comisión Técnica ha contemplado la cantidad de unidades académicas participantes como un indicio que aporta a la interdisciplinariedad. Aunque bien hay una cierta lógica en este argumento, cabe recordar que no todas las unidades académicas

de la UNA son definidas de forma disciplinar y que, a la vez, existen especialidades disciplinares que son requeridas en unidades académicas muy diversas.

Otro referente que se ha utilizado para detectar interdisciplinariedad es la formación profesional de las personas participantes. También este elemento no pasa de ser un posible indicio, ya que la totalidad de la formación profesional de una persona no tiene por qué ser idéntica a la perspectiva que aportará a un proyecto en específico.

Frente a estas limitaciones al construir indicadores de interdisciplinariedad a partir de las unidades y personas participantes, resulta interesante revisar los procesos que se proponen en las formulaciones de PPAA UNA-Redes.

La gran mayoría de PPAA UNA-Redes contemplan espacios que reúnen todo el equipo participante, dedicados a la discusión o formación. Además, muchas propuestas incluyen procesos de comunicación conjunta o espacios para la discusión de proyectos o iniciativas individuales que las personas o unidades participantes estén realizando dentro del marco temático. Llama la atención que en las presentaciones de informes finales estos mecanismos son resaltados por las y los académicos como los espacios de mayor aprendizaje y beneficio.

Lo anteriormente expuesto permite pensar que a la fecha se carece de indicadores fuertes para medir multi o interdisciplinariedad en formulaciones de PPAA y que, a la vez, en los PPAA UNA-Redes pueden detectarse elementos procesuales que parecieran favorecer el trabajo interdisciplinario.

Características de “red” de un PPAA UNA-Red. Más allá de determinar las características interdisciplinarias y de los PPAA UNA-Redes se buscó entender cómo estas propuestas operacionalizan el propósito de “conformar redes” en sus objetivos, indicadores y actividades, y cuáles son los retos y logros asociados a ello. En la revisión se tomaron en cuenta tanto formulaciones como informes finales, con tal de determinar cuáles elementos aportaron, a juicio de sus ejecutores, al éxito de la propuesta. Algunos de los aspectos y tendencias recurrentes que se perfilaron son:

- La creación y consolidación de una red implica un esfuerzo en sí mismo, el cual no es equivalente a la ejecución de los productos y proyectos que pueda generar. Las propuestas que no contemplan este esfuerzo en sus actividades suelen enfrentar dificultades en su ejecución.

- La consolidación de redes se beneficia de hitos. Los PPAA UNA-Redes que se formulan con relación a un producto o resultado específico, por ejemplo, la realización de un encuentro internacional o de una publicación conjunta, tienden a reportar también una consolidación como red.
- En las propuestas UNA-Redes se perfilan al menos tres diferentes motivaciones para crear una red, a saber: la motivación personal de las o los académicos de compartir sus inquietudes con pares, la recurrencia de un tema que demanda coordinación entre las personas o unidades que lo abordan y la promoción de una temática específica de parte de tomadores de decisión. Cada una de estas motivaciones genera dinámicas de trabajo distintas.
- Las partidas solicitadas no varían mucho, lo cual sugiere que hay necesidades bastante específicas en el proceso de consolidación de una red.

Problemas fundamentales a los que se enfrenta UNA-Redes. Más allá del detalle arriba expuesto, en la revisión del Fondo UNA-Redes y de los PPAA que ha apoyado, se evidencian dos problemáticas que trascienden a este Fondo y a los PPAA que apoya, por lo cual deben ser pensados en un marco mayor.

Una de estas problemáticas es el grado de la formalización requerida. Los PPAA UNA-Redes parecen enfrentarse a un dilema entre la importancia de reflejar la participación de todas las personas y unidades involucradas, y la dificultad de gestión institucional que conlleva una mayor cantidad de unidades.

En muchas propuestas UNA-Redes este dilema pareciera ser más paradigmático que práctico, ya que la gestión de horas y la ubicación de recursos permitiría limitar la formalización a una parte de los actores participantes, sugerencia que suele ser rechazada rotundamente por las personas participantes. Entonces, ¿cuál es el grado y la manera adecuada de formalizar una red y cuál es la manera conveniente de gestionar recursos desde o para una red?

Se carece de procesos de seguimiento institucional que permitan entender el avance institucional global en temáticas específicas y de herramientas para medir el aporte de un PPAA en específico a dicho avance global. A la vez, existen iniciativas sostenidas en el tiempo que tienden a cambiar de forma, por ejemplo, formulándose en función de fondos concursables o asignables que cambian en el tiempo. Ello dificulta dar seguimiento a procesos de mediano o largo plazo, como lo son las redes académicas.

Formatos afines. Una vez detectado que algunos de los retos que enfrenta el Fondo UNA-Redes son parte de una problemática mayor, se procedió a buscar formatos afines que podrían aportar vías de solución. En primer lugar, se identificaron los PPAA interunidades e Inter universidades. Éstos comparten con los PPAA UNA-Redes la vinculación a más que una unidad ejecutora, con los consecuentes retos y fortalezas, por ejemplo, la anteriormente descrita dificultad de gestión.

En segundo lugar, se encontraron varios formatos que comparten con los PPAA UNA-Redes la característica de constituir un contexto para fortalecer proyectos y productos, a manera de “sombrija” que pone a los proyectos en comunicación para su fortalecimiento mutuo, o a manera de “suelo fértil” que reúne personas que se benefician de la diversidad de perspectivas al diseñar sus respectivos proyectos o acciones. Ejemplo de este formato son los programas académicos, pero también ciertas comisiones, grupos de expertos y asociaciones profesionales, entre otros. Al igual que los PPAA UNA-Redes, el aporte específico de estos formatos a los proyectos no suele ser medido, lo cual dificulta entender cómo dichos espacios facilitan la combinación de perspectivas diversas y podrían estar generando mecanismo para el trabajo interdisciplinario. En este sentido podría ser interesante realizar una revisión de estos formatos en miras a comprender su aporte a la inter y transdisciplinariedad.

Un tercer formato detectado son las Comunidades Epistémicas que comparten múltiples características con redes académicas. Ante su gran afinidad con las formas de trabajo que promueve el Fondo UNA-Redes, en el 2019 se inició un trabajo conjunto con el entonces responsable de la promoción de Comunidades Epistémicas, el cual se está retomando recientemente en miras de lograr una articulación de ambos modelos de fomento del trabajo colaborativo.

Como cuarto formato se detectó que muchas personas de la Universidad Nacional participan en redes internacionales, algunas de gran importancia, sin que exista un seguimiento sistemático a este tipo de vinculaciones. A la vez, hay redes académicas internacionales que solicitan a instancias diversas la participación de académicas y académicos de la UNA, proceso al que tampoco se ha dado un seguimiento sistemático. Ello contrasta con la gran importancia que se está dando a nivel internacional al trabajo en redes, entre otros para la construcción de proyectos internacionales.

La prueba piloto sobre redes internacionales reveló varios aspectos a ser consolidados en una encuesta mayor y eventualmente atendido en la construcción de un seguimiento sistemático a la participación en redes internacionales:

- En la prueba piloto se vislumbra una tendencia a los extremos, con académicos sin cercanía alguna al trabajo en redes, frente a aquellos que invierten y se apoyan fuertemente en estos mecanismos. Ello sugiere que existe una masa crítica y una experiencia considerable, en la que se podría apoyar una eventual promoción del trabajo en redes internacionales.
- Se vislumbra la necesidad de construir al menos un lenguaje en común con relación al trabajo en redes académicas, ya que en algunos casos pareciera existir una dificultad de diferenciar redes académicas de redes sociales, bases de datos de auto depósito o asociaciones gremiales. Esto podría ser un factor para tomar en cuenta en la promoción de la participación en redes.
- La prueba piloto revela una vinculación internacional sumamente importante de algunos académicos y académicas que pareciera no ser conocida al interior de sus respectivas unidades académicas. Sobre todo, con miras a fortalecer la internacionalización de la UNA podría ser de gran importancia visibilizar más esta dimensión aparentemente velada de la internacionalización.
- Llama la atención la consistencia en cuanto a las actividades realizadas y los beneficios que, según sus colaboradores, genera la participación en redes internacionales. Además, las acciones reportadas son similares al perfil promovido por el Fondo UNA-Redes y en el marco de las Comunidades Epistémicas. De confirmarse esta tendencia, implicaría que una eventual promoción y seguimiento a la participación en redes internacionales podría combinarse con el seguimiento y la participación en redes internas de la UNA.

Cabe aclarar, que este sondeo sobre la participación de la UNA en redes internacionales es un proceso apenas incipiente que se emprendió con la única intención de comprender mejor el potencial y las limitaciones de las redes internas. No obstante, pareciera revelar una dimensión adicional a contemplar en la promoción del trabajo en redes, al que valdría la pena dar seguimiento.

Comunidades Epistémicas (CE). Quizá, el espacio MIT más flexible lo representan las Comunidades Epistémicas, que han sido promovidas desde una agenda política institucional como espacios académicos para la construcción colectiva de conocimiento mediante un diálogo profundo Universidad- Sociedad. Estas iniciativas se plantearon desde una perspectiva del diálogo de saberes, para promover la sensibilización, análisis y discusión de temas trascendentales de carácter local, nacional e internacional. Su acción busca el intercambio extrauniversitario de experiencias contextuales y la transformación de la academia mediante ese diálogo intercultural.

Las CE no se encuentran formalmente registradas en los sistemas institucionales, ni cuentan con normativa y procedimientos que orienten su accionar; es decir, se carece de formas instituidas que las organice y, con ello, presentan inconvenientes para su registro, monitoreo y seguimiento, así como para la sistematización de resultados alcanzados. La ausencia de formalización incide negativamente en las personas participantes, ya que deben realizar su trabajo sin una jornada remunerada. La forma en la que algunos han logrado reflejar su jornada es incluyendo el trabajo de la CE en un formato de actividad académica, redundando en las mismas dificultades de gestión que enfrentan las redes y los PPAA interunidades.

Metodología. Debido a que las CE no cuentan con una institucionalización o formalización en la UNA, no se encontró información suficientemente sistematizada para comprender el origen, desarrollo y estado actual de estos grupos en la institución. Para conocer el origen y la evolución de estos espacios académicos se llevó a cabo una búsqueda de fuentes documentales, entre ellas la resolución UNA-RA-RESO-13-2018, el Informe Rendición de Cuentas y fin de gestión 2015-2020 y el artículo “Comunidades Epistémicas: Una apuesta inter y transdisciplinaria en la Universidad Nacional, Costa Rica” de Soto y Hernández (2018).

Con el fin de conocer el estado actual de las CE, en enero de 2021 se envió un formulario a las personas coordinadoras de las 15 CE reconocidas en el Informe Rendición de Cuentas y Fin de Gestión 2015-2020. Posteriormente, se realizó una reunión con las personas coordinadoras de las CE y la Comisión de Vicerrectores donde se expuso el quehacer de cada grupo y se recogieron inquietudes.

Resultados

A. Origen y evolución

El trabajo interunidades e Inter facultades, sedes y centro se ha llevado a cabo en la UNA mediante programas, proyectos y actividades académicas desde hace ya varios años, este trabajo donde se unen profesionales de distintas áreas se ha visto estimulado mediante fondos concursables

institucionales como el FIDA, el FUNDER y el fondo UNA-Redes. También se ha llevado a cabo mediante las redes y las CE, entre ellas la “Red de interculturalidad” y la “Comunidad Epistémica de Estudios Socio religiosos (CEESR)” que iniciaron en el 2013 y que se mantienen hasta el momento.

Desde el año 2015 se evidencia en distintos artículos del Estatuto Orgánico el direccionamiento del quehacer sustantivo de la universidad hacia el trabajo multi, inter y transdisciplinario. Este tema ha sido abordado en agendas, planes y normativa institucionales donde se mencionan diversas formas para conseguirlo (figura 3).

Figura 3

Línea de tiempo de acciones que originaron el establecimiento de las comunidades epistémicas.

Durante el 2016 se creó una comisión que inició un proceso de reflexión sobre las CE y la interdisciplinariedad, conformada por los vicerrectores académicos, dos representantes de facultad centro o sede y un representante de la FEUNA. Posteriormente, cuatro representantes académicos de esa comisión formaron en 2017 una nueva comisión con el objetivo de generar un diagnóstico de percepciones sobre la interdisciplinariedad y las comunidades epistémicas, profundizar en la concepción teórica y metodológica, elaborar lineamientos y realizar un diagnóstico de condiciones de los PPAA integrados y perspectivas futuras de las comunidades epistémicas.

La responsabilidad de seguimiento de las comunidades fue otorgado a la Rectoría Adjunta en el Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021, razón por la cual, mediante resolución UNA-RA-RESO-113-2018, la Rectoría Adjunta formaliza la organización, gestión y estructura de las

comunidades epistémicas. En dicha resolución se conceptualiza a estas comunidades como “un grupo de personas que comparten sus propios saberes y sentires sobre un tema, fenómeno, problemática o territorio de estudio particular, teniendo como resultado la construcción colectiva de nuevos conocimientos que impacten la práctica social (local y nacional) e incidan en la política local y pública y les otorga como funciones:

- Producir conocimiento de manera colectiva.
- Transitar de lo disciplinario, multidisciplinario a lo interdisciplinario.
- Favorecer el diálogo de saberes.
- Impactar la praxis social.
- Incidir en la política pública.

En la misma resolución se establece que las CE requieren de espacios libres, no exclusivamente institucionalizados, que son capaces de autogestionarse y sirven a la integración de la acción sustantiva. En cuanto a su producción, señala que el conocimiento producido debe ser sistematizado y visualizar su impacto en la práctica social y en la política pública. Asimismo, indica que las mismas pueden nacer desde las unidades académicas, centros, sedes o vicerrectorías, constituidas por personas académicas, administrativas, estudiantes y de la comunidad nacional e internacional.

Históricamente la Rectoría Adjunta ha apoyado a estos grupos con presupuesto destinado a pasantes, publicaciones y eventos. Según el Informe Rendición de Cuentas y fin de gestión 2015-2020, existían 15 CE (figura 4).

Figura 4.

Comunidades epistémicas registradas en la UNA

Fuente: Informe Rendición de Cuentas y fin de gestión 2015-2020.

Según registros de la Rectoría Adjunta, en promedio, estas CE estaban conformadas por 4 instancias de la UNA (+ 3,7 Máximo:13, Mínimo:1), dos de ellas reportan participación de la Vicerrectoría de Docencia y una de ellas participación de la Vicerrectoría de Extensión (figura 5).

Figura 5.

Comunidades epistémicas según el número de instancias participantes

El 40% de las CE reportaban instancias nacionales como parte de sus integrantes, el 30% indicó participación de otras instituciones académicas, el 20% participación de instituciones gubernamentales y el 10% indicó la participación de otros sectores. Sobre integrantes internacionales, solamente una CE reporta la participación de universidades fuera de Costa Rica.

B. Situación actual de las CE.

Solamente 6 de las 15 personas coordinadoras de las CE respondieron el cuestionario enviado desde la Rectoría Adjunta y no tuvieron ninguna comunicación con esa instancia en los meses posteriores, lo que hace pensar que solo las 6 CE que respondieron siguen vigentes. Esto demuestra que la falta de institucionalización, de formalización y de orientaciones en la gestión dificulta el monitoreo y seguimiento de las CE.

Propósito de las CE. En cuanto a su objetivo, las CE se podrían caracterizar en dos grupos: algunas más orientadas al diálogo de saberes y otras con objetivos más específicos para la formulación de PPAA, estas últimas son equivalentes a la forma de trabajo de las redes. Tres de estas CE indican que se han formulado PPAA como acción de su comunidad, particularmente la CE “Observatorio de la Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Exactas y Naturales” ha generado dos proyectos financiados con fondos del FIDA y un laboratorio de Didáctica de las ciencias Exactas y Naturales (LADICIEN).

Se hace evidente la importancia de clarificar conceptos y caracterizar modalidades con el propósito de orientar la clasificación de los grupos MIT.

Plan de trabajo y actividades que desarrollan. Por otra parte, el formulario evidenció que el 50% de las CE ha desarrollado un plan de trabajo a mediano o largo plazo y la estrategia que se utiliza para la coordinación del grupo son las reuniones, lo que cambia es la frecuencia con que lo hacen, algunas se reúnen de forma mensual, otras de forma bimensual y otras lo hacen anualmente. Este es otro punto coincidente con las redes.

Las comunidades realizan distintos tipos de actividades a lo largo del año que se pueden agrupar en tres ámbitos:

1. **Espacios para diálogo de saberes:** talleres, seminarios, conferencias, encuentros.
2. **Incidencia política:** alianzas con instituciones gubernamentales para el desarrollo de proyectos conjuntos, participación en el ideario.
3. **Impacto social:** propuestas de proyectos y actividades específicas para llenar un vacío identificado.

Recomendaciones: Las recomendaciones de los coordinadores para potenciar el trabajo de las comunidades epistémicas se recogen a continuación:

- Apoyo financiero para traer pasantes y organizar eventos.
- Que la universidad defina la normativa que respalde esta iniciativa.
- La asignación de carga académica para lograr coordinar las actividades que se realizan al seno de la comunidad podría ser un factor que favorezca la organización y seguimiento de las actividades que se proponen desde la comunidad.
- Coordinar en un solo esfuerzo la Red GIRG y la CEA, para que le de mayor oficialización y seguimiento a la CEA.

Reflexiones finales. Luego del análisis desarrollado sobre la evaluación y estado actual de las CE, la primera pregunta que debe resolverse es: ¿se requiere de una estructura institucional que permita descargar jornadas y dar seguimiento y evaluación a las CE? Una estructura flexible que facilite el trabajo MIT, pero que permita la sistematización de los aportes, mejorar los indicadores institucionales, divulgar y articular iniciativas, así como hacer una rendición de cuentas sobre los recursos, que, aunque son pequeños, son públicos.

La siguiente pregunta es ¿en qué instancia deberían estar adscritas estas estructuras? Esto es clave en la gestión, tanto para la articulación a nivel institucional como para facilitar procesos. Por ejemplo, inscribir estas iniciativas en una instancia de mayor rango como una vicerrectoría evitaría los procesos que ya se han evidenciado en la gestión de otras formas de la acción sustantiva de carácter interunidad. Por otra parte, es necesario que la articulación de estas iniciativas sea removida de la Rectoría Adjunta ya que esta no es una instancia ejecutora y tiene la debilidad de contar con pocas jornadas académicas que se puedan destinar a la coordinación de las CE.

Por último, es necesario cuestionarse cuál es la diferencia entre la forma en que se gestionan las redes y las CE en la UNA y si pueden gestionarse de la misma manera. En este sentido es importante señalar, que se está trabajando una propuesta de modelo de gestión para las redes y las CE que está siendo validado con los participantes de estos grupos y la comisión de vicedecanos para que forme parte del Modelo de Modalidades de Integración y Ejecución de la Acción Sustantiva (MAS) que se encuentra en diseño.

Carreras compartidas. Otro componente del proceso de institucionalización del trabajo MIT se encuentra en el marco de la interdisciplinariedad en el ámbito docente. Desde la acción docente se han desarrollado iniciativas tendientes a la creación de espacios que articulen más de una disciplina tanto en la oferta de carreras de grado como de posgrado. El mecanismo institucionalizado más común son las denominadas Carreras de Enseñanza de. Sin detrimento de lo anterior, el diseño de la oferta docente cuenta ya con algún grado de multi e interdisciplinariedad en tanto los objetos de estudio de cada una de ellas se aproxima en su análisis y abordaje a otras áreas disciplinares, dando lugar a un nuevo espacio comprendido como carreras compartidas o carreras interunidades académicas, pero además en conjunto con otras instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales. La dinámica de este tipo de oferta docente implica una permanente articulación y vinculación entre las unidades académicas participantes, para el abordaje, comprensión y dominio del objeto de estudio.

En el marco de lo instituyente, las iniciativas mencionadas han dado paso a acciones de institucionalización normativa, con propuestas para considerar una mayor integración de elementos de acciones MIT en el diseño, rediseño, modificación y flexibilización de las carreras compartidas.

Metodología. A partir de lo descrito en los Lineamientos para el diseño curricular de las carreras en la enseñanza de (UNA-GACETA N.º 21-20212) así como la metodología y dinámica que se presenta en el proceso de diseño curricular de los planes de estudio se identificaron las características curriculares que presentan este tipo de carreras en la institución.

Resultados.

Características de las carreras compartidas. Como parte de la oferta académica que se desarrolla en las instituciones de educación superior, se presentan las carreras que se ejecutan de manera conjunta entre varias unidades académicas, pueden ser estos institutos o escuelas con dominio y experiencia en un objeto de estudio o área disciplinar en particular.

La Universidad Nacional no está exenta de ofertar este tipo de carreras, y dentro de su oferta académica actual brinda más de 10 carreras a nivel de grado que se ejecutan de forma conjunta entre al menos dos unidades académicas, y otras ofertas a nivel de posgrado que se ejecutan en colaboración con otras universidades del sistema de educación superior.

El desarrollo y ejecución de carreras interunidades académicas o Inter universidades han sido denominadas, a lo interno de la Universidad Nacional, como carreras compartidas,

precisamente porque su diseño implica la puesta en común y la definición del objeto de estudio a partir del dominio y experiencia temática de las unidades académicas que aportan significativamente al abordaje, comprensión e investigación del objeto de estudio que se concrete.

Las carreras compartidas en la Universidad Nacional se han desarrollado principalmente en el ámbito educativo con el desarrollo de las carreras de Enseñanza, dado que desde su génesis se ha considerado la multi e interdisciplinariedad como una vía que brinda acceso a la formación profesional, en el tanto la Universidad Nacional tiene sus raíces académicas en la Escuela Normal Superior, responsable de la formación de profesionales en el área de la educación, donde necesariamente se veían implicadas la formación didáctica pedagógica y la formación disciplinar específica.

Es a partir de allí, que surge en la Universidad Nacional la oferta de carreras para atender la demanda de profesionales que solicitaba el Sistema Nacional de Educación en todos los niveles de formación desde el preescolar; el I y II Ciclo; el III Ciclo y la Educación Diversificada. Particularmente, para el III Ciclo y la Educación Diversificada es que se diseñan y ejecutan carreras universitarias en las que es indispensable el aporte de al menos dos unidades académicas una encargada del componente disciplinar y otra del componente pedagógico. De esta forma, desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), particularmente desde la División de Educología, se comparte la formación de profesionales, siendo esta la responsable del componente pedagógico y las otras unidades académicas las que desarrollan los componentes disciplinares en áreas como la matemática, la biología, los estudios sociales y la cívica y otras áreas en las que de forma conjunta se promueve la formación de profesionales.

La experiencia desarrollada por la División de Educología es un claro ejemplo de cómo las carreras compartidas o interunidades académicas pueden llegar a lograr la formación en diversas áreas.

Esta misma situación de vinculación y articulación entre varias unidades académicas, institutos o departamentos de la universidad se ha desarrollado a nivel de las carreras de grado y posgrado, logrando que la universidad también posea experiencia en el desarrollo de carreras donde intervienen varias unidades académicas y la ejecución de maestrías y doctorados que se diseñan y ejecutan de forma conjunta con otras universidades del Sistema de Educación Superior Nacional.

Figura 6.

Carreras compartidas: diseño del objeto de estudio a partir de la integración de dos o más unidades académicas que aportan un componente disciplinar.

El diseño de las carreras compartidas inicia desde el análisis del contexto, para evidenciar y determinar las necesidades, demandas sociales y de formación que existe en un área disciplinar específica; este análisis permite a su vez considerar las posibles transformaciones sociales y del sector que se podrían dar con el aporte de la universidad al momento de formar profesionales en las diversas áreas. El diseño también implica, la determinación del objeto de estudio, su construcción epistémica, la depuración de las áreas disciplinares que contribuyan en el abordaje de ese objeto, la determinación de los ejes curriculares, cursos y actividades de formación que permitan alcanzar el perfil profesional determinado a la luz del análisis de contexto. Esto implica una articulación y vinculación entre las unidades académicas e instancias que participen, cada una brindando aporte desde su área disciplinar.

Si bien, estas experiencias de carreras compartidas podrían ser un muy buen ejemplo de la multidisciplinariedad, en su mayoría las carreras apuntan a la interdisciplinariedad, promoviendo un modelo de formación simultáneo en donde los estudiantes se enfrentan al conocimiento, abordaje y dominio de aspectos cognitivos, propios de las áreas disciplinares que sean necesarias para la comprensión del objeto de estudio, esto también implica el desarrollo de habilidades destrezas y actitudes que sean producto del proceso formativo interdisciplinar.

Es así como la principal característica de las carreras compartidas, o carreras inter unidades académicas, es la participación conjunta de al menos dos instancias académicas que articulen el dominio temático que poseen para la determinación de un objeto de estudio compartido que será analizado en un proceso de formación simultáneo, donde las actividades de formación son

ejecutadas por las diversas unidades académicas participantes y complementadas con el aporte de otras áreas de formación mediante cursos de servicio, de esta manera, las carreras compartidas tienen cursos propios, desarrollados por todas las unidades académicas implicadas, y cursos de servicio complementarios a la formación base, tales como los cursos de estudios generales para las carreras de grado.

En la ejecución de los cursos se pueden presentar las siguientes realidades: -Cursos desarrollados por una persona docente experta en el área disciplinar o en el componente pedagógico para el caso de las carreras de enseñanza. -Cursos ejecutados de forma colegiada donde se dará participación de personal académico experto en las áreas temáticas determinadas en el objeto de estudio. -Articulación entre los cursos de un mismo nivel de carrera y articulación entre los diversos niveles de la carrera que propicia la vinculación y el análisis temático. - La ejecución de estrategias metodológicas y evaluativas conjuntas entre los cursos de un mismo nivel y de áreas disciplinares complementarias.

La ejecución de las carreras compartidas o interunidades académicas requieren de una adecuada vinculación entre las unidades académicas responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación que se debe ver reflejado en los procesos de gestión curricular de modo que, exista una supervisión permanente del desarrollo de las actividades formativas y exista un compromiso con el mejoramiento continuo tanto en la estructuración del currículo como en su ejecución. De esta manera la Universidad Nacional oferta las siguientes carreras de GRADO de naturaleza compartida o Inter unidades. En su mayoría estas carreras están vinculadas con el área de educación, no obstante, también se presentan carreras que de manera conjunta abordan un objeto de estudio en particular:

Figura 7**Carreras compartidas****CIDEA**

1. Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Arte y Comunicación Visual
2. Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en Educación Musical

FCEN

1. Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias con salida lateral de Profesorado y Bachillerato
2. Licenciatura en Enseñanza de la Matemática con salida lateral de Bachillerato
3. Bachillerato en Ingeniería de Bioprocesos Industriales

FCSA

1. Bachillerato en Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación (Declarado terminal por la CIEMHCAVI)

FCS

1. Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica
2. Bachillerato y Licenciatura en Educación Comercial con salida lateral a Diplomado en Educación Comercial

FFL

1. Bachillerato en la Enseñanza de la Filosofía
2. Bachillerato en Enseñanza del Español
3. Bachillerato en Enseñanza del Francés
4. Bachillerato en Enseñanza del Inglés
5. Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Religión

CIDE

1. Bachillerato en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos con salida lateral de Diplomado
2. Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II ciclos con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar UCR-UNA-UNED

Por otra parte, las carreras de POSGRADO que se ejecutan de manera conjunta con otras universidades son las siguientes:

Figura 8**Carreras posgrado****FCTM**

- Maestría en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, conjunto con la UCR.
- Maestría en Salud Ocupacional, conjunto con el ITCR.
- Maestría en Gerencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, conjunta con la UCR

FCSA

- Doctorado en Ciencias del Movimiento Humano, conjunto con la UCR.

FCEN

- Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, conjunto con la UNED y TEC

FFL

- Maestría en Bioética, conjunto con la UCR
- Maestría en Estudios de Religión, Géneros y Diversidades, Universidad Bíblica
- Maestría en Estudios Teológicos, Universidad Bíblica
- Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad para la Paz

Es importante destacar que estos posgrados no solamente son ejecutados de forma conjunta, sino que su diseño implicó una definición conjunta entre las instituciones participantes.

C. Características curriculares de las carreras compartidas.

Tal y como se mencionó las carreras compartidas necesariamente requieren de un diseño curricular conjunto entre las unidades académicas que analizan, dominan e investigan el objeto de estudio. Se requiere de la concreción epistémica del objeto, la determinación del perfil profesional, y laboral del futuro profesional, la definición de contenidos, la secuencia temática, y las formas de administración curricular.

Un componente curricular que caracteriza a las carreras compartidas es el análisis desarrollo e investigación del objeto de estudio desde el aporte de las unidades académicas que participan, es decir, implica más que la multidisciplinariedad y se promueve la interdisciplinariedad.

Un factor de éxito para la ejecución de las carreras compartidas es la determinación de una comisión curricular de carrera en la que participe personal académico de todas las unidades participantes, esta comisión velará por la ejecución de las carreras de acuerdo con lo dispuesto en el diseño curricular, y promoverá procesos de evaluación en el marco de un objeto de estudio conjunto.

D. Características administrativas de las carreras compartidas.

Desde los requerimientos administrativos, las carreras compartidas, requieren de la puesta en común y la determinación de la forma en que se gestionará administrativamente la carrera, de manera que, para los procesos institucionales, la carrera se adscribe a una única unidad académica o Universidad, según sea el caso. Esto permite que los aspectos vinculados con estadísticas estudiantiles, nombramientos y otros recursos sean de responsabilidad de una unidad académica. En su mayoría la adscripción se realiza en aquella unidad académica que aporta un mayor componente temático disciplinar, no se omite indicar que para algunas carreras se han determinado unidades matriciales de administración, donde se hace evidente la participación de varias unidades académicas.

Para el caso de los posgrados los acuerdos han implicado la ejecución del posgrado de manera alterna entre las universidades o como parte de los acuerdos específicos se ha determinado la Universidad que ejecutará las acciones administrativas que requiere la carrera.

La unidad académica o la universidad responsable de la administración de la carrera debe considerar todos los aspectos requeridos para la ejecución de las actividades formativas, el seguimiento al estudiantado, la contratación docente, la asignación de recursos de insumos

requeridos durante la carrera, además de velar por la adecuada ejecución de lo dispuesto en el documento de plan de estudios.

E. Retos en el diseño, ejecución y seguimiento de las carreras compartidas.

Particularmente en la Universidad Nacional se presenta el reto de establecer el instrumental normativo procedimental que apoye el diseño, la ejecución y evaluación de las carreras compartidas tanto a nivel de gran como de posgrado. Este vacío no es particular de la UNA, en tanto el Consejo Nacional de Rectores tampoco ha dispuesto instrucciones específicas para este tipo de carreras.

Más que pensar en disposiciones de orden administrativo, es fundamental considerar los principios académicos y metodológicos que deben prevalecer en la consolidación y ejecución de este tipo de carreras. Si bien lo administrativo es determinante, la responsabilidad social universitaria hace obligatorio consolidar procesos académicos de investigación y formación profesional de grado y posgrado pendiente a la multi inter y transdisciplinariedad, a la luz de las exigencias y demandas del contexto, de la realidad social y de los requerimientos de los diversos sectores.

Etapa 3: Determinación de las principales tensiones que inciden en la formulación de iniciativas MIT y formulación de posibles soluciones.

Si bien es cierto, es posible mediante la estadística y el levantamiento de datos de carácter cuantitativo determinar cuál es el comportamiento posterior a la promulgación de las Políticas Multi, Inter y Transdisciplinarias y hasta la fecha, no es claro determinar las razones que explican dicho comportamiento. Menos aún, identificar a profundidad las limitaciones estructurales que deben ser superadas ni las estrategias para hacerlo. Por esta razón, se propuso en este trabajo MIT el desarrollo del Método de Laboratorios de Cambio como una herramienta colaborativa para el desarrollo del trabajo y la educación (Virkkunen & Newnham, 2013).

El primer propósito del estudio es determinar los obstáculos que han limitado la implementación de las políticas Inter, Multi y Transdisciplinario en los Programas, Proyectos, Actividades Académicas y en la oferta docente de la Universidad Nacional.

Un segundo propósito es el desarrollo de acciones colaborativas para superar las limitaciones encontradas, de tal forma que contribuyan a la construcción de estrategias y acciones de corto, mediano y largo plazo.

Un tercer propósito se refiere al desarrollo de acciones para la internalización del trabajo Inter, Multi y Transdisciplinario en la acción sustantiva de la Universidad Nacional.

La sola revisión de cada enunciado de la política provoca problematizar y cuestionar el nivel de logro de cada una. ¿Es clara la conceptualización Institucional sobre MIT?, ¿Cuál es la incidencia de los PPAA MIT en la actividad académica de la UNA y su impacto en el país? ¿Han sido suficientes y efectivos los incentivos para el trabajo MIT en la UNA?, ¿Se han desarrollado procesos de capacitación en MIT, han sido adecuados, cuáles son sus resultados?, ¿Las jornadas asignadas han sido suficientes?, ¿La gestión desconcentrada ha sido efectiva?

Sin duda, las respuestas a estas y otras preguntas no pueden ser respondidas desde una única perspectiva, sino que deben ser abordadas desde la diversidad de actores involucrados en la actividad del trabajo MIT.

El método. El Laboratorio de Cambio es un tipo de intervención formativa, con base en la teoría del aprendizaje expansivo (Engeström, 2015), y que busca apoyar procesos de aprendizaje colaborativo y la transformación de las actividades en las actividades laborales y promover la transformación cualitativa de estas, así como el desarrollo de un aprendizaje expansivo en las actividades laborales.

Para Virkkunen & Newnham (2013, p. 3), una intervención debe entenderse como la “acción intencionada realizada por un agente humano para apoyar la redirección de un cambio en proceso”.

El Método del Laboratorio de Cambio trasciende no solo las fronteras del mundo de la investigación y de la práctica, sino que también hace un llamado a trascender las fronteras de las disciplinas profesionales y promueve no solo el desarrollo organizacional basado en la investigación sino también la investigación basada en el desarrollo.

- Entre las características fundamentales del laboratorio de cambio se pueden citar:
- Es un proceso impredecible de interacción y colaboración de donde emergen resultados los cuales no pueden ser predichos o determinados por los actores.
- Está orientado a la formación de nuevos conceptos o ideas en la actividad bajo estudio con el propósito de reconfigurarla o reconceptualizarla.
- Combina mejoras incrementales en la actividad, así como un desarrollo holístico de largo plazo.

- Busca promover la agencia y participación de los actores desde la dialéctica.
- Busca una comprensión profunda de la naturaleza y las causas de los problemas.
- Sus resultados serán visibles inicialmente en un nivel más local, sin embargo, tienen el potencial de ser de mayor alcance.
- Desarrolla una agencia transformadora entre los participantes.

El Diseño. En consonancia con la teoría que respalda el Laboratorio de Cambio, se desarrolló un proceso dialéctico que pasa por las fases de (1) Mapear de la Solución, (2) Analizar la situación, (3) Crear un nuevo modelo, (4) Concretar y probar el nuevo modelo, (5) Implementar el nuevo modelo, (6) Extender y consolidar (figura 9)

Figura 9

Fases del Laboratorio de Cambio. Basado en Pereira Querol et al. (2019).

Se desarrollaron en promedio de 7 a 12 sesiones de máximo 2 horas de duración. Estas sesiones deben ser acordadas y reservadas por los participantes. Según la disponibilidad se podrían hacer 2 o más sesiones en una semana, pero se recomienda máximo una semana entre sesiones.

Previo al inicio de las sesiones los investigadores / interventores deben recopilar una serie de datos denominados datos espejo, que serán disparadores de la reflexión en las sesiones. Estos pueden ser recopilación de documentación, entrevistas o grupos focales con actores identificados previamente. Durante las sesiones de Laboratorio de Cambio, podrían invitarse otros actores que no son los sujetos principales, según sea la necesidad.

El sujeto principal con el que se desea iniciar los laboratorios de cambio son personas académicas que han formulado Programas, Proyectos, Actividades Académicas o que han participado en la construcción de oferta académica de carácter Inter, Multi y Transdisciplinar. Podría considerarse también integrar a otro sujeto como personas asesoras de las Vicerreorías lo cual haría más provechosa la experiencia pues se analizaría la actividad desde dos puntos de vista.

No necesariamente cada etapa corresponde a una sesión de laboratorio de cambio. Etapas como el análisis pueden tomar más de una sesión. En cada una de las sesiones se desarrollan actividades mediadas por las personas investigadoras / interventoras para el logro de los objetivos. La única sesión que se diseña de previo es la primera, las siguientes sesiones requieren del análisis de lo sucedido para planificar la siguiente sesión.

Resultados del Laboratorio de Cambio como Intervención Formativa para el Trabajo Inter, Multi y Transdisciplinar en la UNA. La iniciativa desarrollada por la Rectoría Adjunta en cumplimiento del Plan de Mediano Plazo, no se limitó al cumplimiento de lo indicado en la actividad de respuesta al riesgo, en lo referente a la construcción del presente diagnóstico; sino que decidió también mirar hacia el futuro y aportar posibles contribuciones en la construcción de una iniciativa institucional para una acción sustantiva con una mirada Multi, Inter y Transdisciplinar.

Esta sección pretende presentar los resultados de la tercera etapa orientada a determinar las principales tensiones que inciden en la formulación de iniciativas MIT y formulación de posibles soluciones y responder a la pregunta ¿Cuáles son las tensiones o contradicciones que impiden el diálogo MIT?

Para este fin se decidió aplicar un método de intervención formativa conocido como Laboratorio de Cambio (Virkkunen & Newnham, 2013). Con base en los principios teóricos del Aprendizaje Expansivo (Engeström, 2014), el laboratorio de cambio busca apoyar procesos de aprendizaje colaborativo y la transformación de las actividades en el mundo del trabajo y promover la transformación cualitativa de estas, así como el desarrollo de un aprendizaje expansivo en las actividades laborales. En este sentido, el Laboratorio de Cambio tendría el potencial de iniciar una reflexión dialéctica orientada a cambiar la forma en cómo se realizan las actividades humanas y que han demostrado requerir una evolución. Para los alcances definidos por la Rectoría Adjunta, el Laboratorio de Cambio buscó determinar las tensiones y contradicciones existentes en la actividad de la formulación y ejecución de iniciativas académicas MIT.

El laboratorio de cambio se llevó a cabo en 8 sesiones con dos o tres semanas de diferencia entre una y otra y contó con la participación de persona académicas de la Universidad Nacional que han vivido experiencias académicas Multi, Inter y Transdisciplinarias, representantes de la Rectoría Adjunta y personas asesoras de las Vicerrectorías Académicas de la UNA. La actividad de formulación de actividades MIT fue analizada desde la mirada de estos tres sujetos, utilizando como unidad de análisis la actividad humana comprendida desde la teoría de la actividad como la interacción entre el sujeto y el objeto mediada por instrumentos físicos o mentales, en cuya relación inciden una comunidad, entendida por otros actores que afectan el desarrollo de la actividad, por las reglas que forman parte de la actividad y finalmente por una distribución del trabajo entre el sujeto y dichos miembros de la comunidad (Figura 9). Previo a las sesiones del laboratorio de cambio se desarrollaron dos grupos focales con personas académicas, con el propósito de comprender de mejor manera la problemática. Así mismo se ejecutó una sesión con la Rectoría Adjunta, para comprender la perspectiva de la gestión universitaria en relación con lo esperado y una conversación con la señora Rosmery Ruiz Bravo, como parte del análisis histórico propuesto en el método:

Figura 10

Sistema de Actividad. Basado en Engeström (2014).

Esta perspectiva permite un marco analítico amplio de los factores que inciden en la forma en cómo las iniciativas MIT se están desarrollando actualmente en la UNA desde 3 miradas diferentes. El presente análisis toma la forma de identificar los diferentes componentes de la actividad desde la mirada de los tres sujetos de la investigación y en la interacción con los otros componentes de la actividad y en sus relaciones con las actividades de los otros sujetos. Este marco analítico permitió además identificar las tensiones, o direcciones opuestas en ideas o tareas realizadas en este contexto; así como las contradicciones, entendidas como las tensiones que se

han acumulado históricamente y que se han de alguna manera institucionalizado, limitando el desarrollo y la transformación, y por ende afectando negativamente el desarrollo de iniciativas académicas MIT en la UNA. A partir de este punto, los elementos que se plantean están tomados de las mismas reflexiones de las personas participantes en el mismo laboratorio para ser considerados en la construcción de una estrategia institucional para promover el trabajo MIT.

La experiencia vivida en el Laboratorio de Cambio fue en sí misma de carácter transdisciplinar en respeto y reconocimiento a los saberes y experiencias que ya confluyen en cada una de las personas participantes, así como de las Unidades Académicas a las que pertenecen. Mediante el diálogo respetuoso, pero también crítico, se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el quehacer institucional, pero también de construir y proponer alternativas de solución para que sean internalizadas y consideradas para una construcción colaborativa desde la participación de todas y todos.

Dentro de este marco analítico, el sujeto principal de análisis fue la persona académica. Para estas personas, el principal objeto o propósito de la formulación o participación en iniciativas académicas con una perspectiva MIT es contribuir a atender las necesidades de una población, de una comunidad; especialmente para tener congruencia con los fines y principios de la Universidad Nacional. En este sentido se reconoce el rol de la Universidad como una instancia que tiene las herramientas para construir formas sofisticadas para acompañar *“las preocupaciones del mundo de la vida”*¹. En otras palabras, del pueblo aquel al que la Universidad se debe para contribuir a una reconstrucción del país mediante la generación de vínculos comunitarios en diálogo con tipos de pensamiento no tradicionales, diferente de lo hasta ahora conocido y que podría ser conocido a través de miradas MIT. Sin embargo, surge la preocupación en relación con la pérdida de rumbo como Universidad en lo que se refiere a esa cercanía de la institución con las comunidades.

Este propósito sustancial encuentra otro que podríamos comprender como consustancial: la formación interdisciplinar del estudiantado. La Universidad Nacional tiene como una de sus áreas de acción sustantiva, la docencia. Por esta razón una perspectiva MIT integral debe permear a todas las áreas. Se ha identificado que la formulación de proyectos, redes y comunidades epistémicas, han sido los principales instrumentos utilizados para promover trabajo MIT, sin

¹ Marisol Vidal. Participante del Laboratorio de Cambio

embargo; resulta valioso promover dicha perspectiva desde la docencia y con una mención especial desde la extensión universitaria; e idealmente un tejido de estas para un propósito común.

Los propósitos anteriores están acompañados de, y algunas veces antepuestos por; otros de carácter más funcional como la necesidad de una mayor visualización en rankings internacionales mediante la creciente publicación académica y aumento del número de graduados, lo cual podría significar beneficios; entre otros presupuestarios, pero en detrimento de la calidad de los propósitos esenciales del MIT. En esta misma dimensión funcional, pero desde una perspectiva individual, para las personas docentes la participación en proyectos MIT podría ser la oportunidad de formar parte de publicaciones, las cuáles significarían puntuaciones que le permiten crecer en los regímenes de carrera.

El personal académico de la Universidad Nacional dispone de algunas herramientas de las cuáles ha echado mano para la formulación y ejecución de iniciativas académicas con enfoques Multi, Inter y Transdisciplinarios desde la investigación, la extensión y la docencia. Estas herramientas han tomado la forma de herramientas para la formulación de proyectos financiados con fondos ordinarios o concursables, la conformación de redes y comunidades epistémicas o los mismos laboratorios universitarios. Más desde el punto de vista de la docencia se considera que hay una serie de espacios que tienen el potencial de ser de carácter MIT, pero que no han sido aprovechados como tales, entre ellos, las cátedras, las carreras compartidas y los mismos planes de estudio. Más adelante se profundizará en las limitaciones que estos espacios han presentado y que de alguna manera limitan el potencial del trabajo MIT.

Tensiones resultantes de la relación de la persona académica en la actividad MIT: Reflexiones y principales contribuciones. En este apartado se presentan las principales reflexiones que tuvieron lugar durante el desarrollo del laboratorio de cambio, las cuales toman forma de tensiones o fuerzas opuestas que evolucionan históricamente (Engeström & Sannino, 2010). Dichas tensiones se categorizan en la relación de la persona académica con su comunidad circundante, los instrumentos que median la actividad, las reglas existentes, y las formas de distribución del trabajo.

A. En la relación con otros miembros de la comunidad universitaria y la sociedad.

Una de las principales limitaciones que se ha observado en la experiencia de las personas académicas participantes, es la fuerte identidad disciplinar que prevalece en la institución, lo cual

se manifiesta en temores de gran parte del cuerpo académico, reduciendo a la vez el interés de participar en actividades de carácter MIT. El temor por compartir, por trabajar de maneras colaborativas y a perder el protagonismo que se ostenta desde iniciativas disciplinares e individuales. Trabajar de manera inter y transdisciplinar supone en sí mismo la necesidad de trabajar con otros y para otros por igual. En esta misma relación de las personas académicas con sus pares, surge el asunto de la publicación académica como una limitante para la participación en iniciativas de carácter MIT. En mayor detalle, cuando el proyecto a desarrollar es de naturaleza MIT añade un nivel de complejidad en términos de la coordinación y acuerdos entre las personas participantes, lo que hace que no todos estén dispuestos a participar de dicha construcción y por ende de los proyectos mismos. De esta forma, lo que en principio es un incentivo se convierte en un obstáculo.

Otra dimensión de esta relación entre las personas académicas y los miembros de la comunidad está relacionada con los procesos administrativos, los primeros reconocen la importancia del apoyo de los equipos administrativos en la ejecución de actividades de carácter MIT. Sin embargo, se reconoce también una distancia entre los equipos de apoyo administrativo en la comprensión del fondo de las iniciativas académicas. Esta distancia puede llevar a una rigidez administrativa e incluso normativa que impide una fluidez tanto en la formulación como en el desarrollo. Esta inflexión lleva incluso a la posibilidad de evitar la formulación de iniciativas MIT, pues se reconoce que éstas requieren de modelos y formas de gestión muy diferentes de lo tradicional. Resulta entonces muy necesario un mayor involucramiento del sector administrativo con el trabajo académico, donde no se trata de una relación de instructores e instruidos, sino de una colaboración horizontal.

En el nivel universitario, otra dimensión que surge es la relación entre las personas académicas y las personas asesoras de las vicerrectorías. Desde la perspectiva de los primeros, las personas asesoras cumplen, en la actualidad, un rol menos de asesoría y más de evaluación de las propuestas para dictaminarlas, con lo cual se pierde el potencial que podría existir de un trabajo conjunto entre las partes para la formulación y seguimiento a iniciativas MIT. Un trabajo articulado, incluso desde la misma génesis de los proyectos resultaría esencial para que tanto desde el punto de vista del fondo como desde el de la forma y en cumplimiento de las normativas existentes y con los parámetros de calidad que los equipos asesores buscan que los proyectos tengan, cuando forman parte del caminar de estos hasta su ejecución. La visión conjunta de ambas

partes en la formulación, ejecución y evaluación de las propuestas facilitarían el éxito de estas y sobre todo la incidencia esperada en el público meta.

En la discusión surge una tercera dimensión de carácter más trascendental pues supera el nivel intra universitario. Como se mencionó repetidamente en las sesiones del laboratorio de cambio el trabajo multi, inter y transdisciplinar debe orientarse al propósito final de contribuir con soluciones a los problemas complejos de la sociedad y en especial, de los sectores en desventaja. En este sentido, se considera necesario trascender de la participación en iniciativas MIT por el interés personal de la publicación por la publicación, o del desarrollo de la iniciativa desde una visión universitaria para que esté en función de atender las necesidades de esos sectores que requieren de la contribución universitaria, con problemas complejos que requieren de una intervención científica desde muchas miradas, y en las que la Universidad Nacional, nadie duda puede contribuir.

Posibles soluciones. En relación con este apartado, la gestión superior y la Universidad podrían considerar acciones profundas de transformación que contribuyan a superar los egos disciplinares, como una condición intrínseca al trabajo inter y transdisciplinar de calidad. Para lograrlo podría recurrirse a procesos de capacitación como los tradicionales en las áreas que aplique, pero una transformación cultural no es un tema de atención menor y requerirá acciones en múltiples dimensiones institucionales. Debe entonces recurrirse a una estrategia amplia, de la cual la capacitación es una parte. Esta capacitación debe considerar no solo al personal académico sino a los equipos de apoyo en gestión y administrativos, personas asesoras de las Vicerrectorías tanto en temas de carácter epistémico como temas más operativos.

B. En la relación de las personas académicas con las herramientas utilizadas en la formulación de iniciativas MIT.

En toda actividad humana desarrollamos instrumentos, físicos o mentales, para mediar la actividad en la búsqueda del propósito de dicha actividad. En relación con la actividad académica MIT se hace uso de instrumentos que promueven el desarrollo de las iniciativas. Desde el punto de vista de la docencia las cátedras universitarias son instrumentos que actualmente están concebidas desde una perspectiva disciplinar, pero que tienen el potencial de ser inter y transdisciplinares. Estas cátedras se han convertido más bien en espacios cerrados y aislados no solo dentro de las mismas carreras u ofertas curriculares, sino en la interacción con otras.

Las mismas carreras son formas de organización de la formación del estudiantado. La UNA, vio en la creación de las carreras compartidas, la posibilidad de facilitar espacios de aprendizaje más allá de los disciplinarios. La figura de las carreras compartidas está esencialmente compuesta por la integración de disciplinas de las ciencias exactas y los idiomas con el área de la educación, dando como resultado *carreras de enseñanza de...*

En un estudio realizado en la carrera de Enseñanza de la Matemática (Guzmán, 2018), surgió como una de las limitaciones para la integración de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, la falta de integración entre el departamento de matemática y el departamento de educación. No solamente una falta de integración curricular sino en la gestión. En este mismo sentido, los participantes en el laboratorio de cambio indicaron que a pesar de que sí hay algunas acciones que permitan el diálogo de saberes entre las carreras, estas aún no son espacios donde confluyan diálogos realmente interdisciplinarios y donde el proceso de aprendizaje es mayoritariamente depositario. Esta discusión abre una potencial línea de análisis en relación con una revisión curricular de la oferta docente desde la perspectiva MIT, y cómo esta oferta se vería enriquecida y ser congruente con las necesidades de la sociedad.

Las personas académicas cuentan con distintas formas de acción sustantiva creadas para proponer iniciativas MIT. Entre ellas, los Programas, Proyectos y Actividades Académicas, las redes, las comunidades epistémicas y laboratorios. Sin embargo, se mostró como una tensión evidente el hecho de que estas iniciativas pasan por procesos de revisión para su aprobación y esto dificulta no solo el proceso sino la intención de siguientes formulaciones. En este proceso resultó fundamental la figura de la sesión de análisis, como herramienta utilizada por la gestión, especialmente por las vicerrectorías, como requisito para la aprobación de las iniciativas. Para las personas académicas, los instrumentos utilizados para el diseño de formulaciones, para la gestión y para la evaluación no son apropiados para las iniciativas de carácter multi, inter y transdisciplinarios. Fue evidente la necesidad de reconocer que una iniciativa MIT tiene características que la diferencian mucho de una disciplinaria, tanto en su diseño como en su ejecución, por lo que algunos de los criterios actuales de evaluación no responden a lo requerido. En este sentido se enfatizó en la necesidad de evolucionar y transformar el proceso de formulación, desarrollo y evaluación de las iniciativas MIT. Este proceso debe ser participativo, pues si se analiza a la sesión de análisis desde la perspectiva de la persona asesora de las vicerrectorías, esta se convierte en una herramienta crítica para asegurar la calidad de las propuestas, así como el buen

uso de los recursos asignados. La revisión del proceso para que este sea un proceso reflexivo y no punitivo, así como de los instrumentos utilizados, incluyendo las limitaciones que les impone el sistema informático de información académica será un reto fundamental de atender en el futuro cercano. A esta limitación planteada en la reflexión se indicó que ya la Institución está desarrollando una propuesta de solución evolucionada del sistema informático de gestión académica para atender de mejor manera las necesidades. Uno de los elementos coincidentes es la necesidad de que este sistema considere la perspectiva y características de iniciativas académicas con enfoque MIT.

Posibles Soluciones. Los instrumentos o herramientas, físicas o mentales pueden, y han sido, reconstruidos a lo largo de la historia de la humanidad. Evolucionan para atender de mejor manera los nuevos problemas de la actividad que median, permitiendo una remediación de la actividad y permitiéndole a su vez la evolución.

Desde la perspectiva docente remediar o transformar las cátedras para que estas sean espacios de confluencia inter y transdisciplinar podría ser una alternativa valiosa de rescatar para la Universidad. De estas podrían surgir iniciativas provechosas, acompañadas claro de otros elementos aquí planteados, como una gestión adecuada, mecanismos congruentes de coordinación y superando egos disciplinares. El repensar las cátedras abre la puerta para repensar otros mecanismos que actualmente buscan facilitar el trabajo MIT, como el ya iniciado Modelo de Modalidades de Integración y Ejecución de la Acción Sustantiva.

En un nivel más concreto, resultará también valioso repensar y reformular los mecanismos para la formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas MIT, entre ellas: la asesoría por parte de las vicerrectorías, los criterios de evaluación, las sesiones de análisis, entre otras; las cuáles tienen como propósito buscar la calidad de las iniciativas.

C. En la relación de las personas académicas con las normas formales o informales

Uno de los obstáculos para un mayor desarrollo y pertinencia de iniciativas académicas MIT de Docencia, Investigación y Extensión resulta de la relación entre las personas académicas y las normas existentes sean estas formales e informales. En esta categoría se presentaron quizá la mayor cantidad de limitaciones. Una de las principales y que fue reincidente en la conversación es el tiempo. El tiempo es una restricción normativa en los diferentes momentos de los procesos de formulación y de ejecución. Parece ser un indicativo importante que iniciativas de

características MIT requieren de calendarizaciones diferentes de otros, especialmente porque su construcción de naturaleza colaborativa, reflexiva, en diálogo permanente, así lo requiere. De igual manera, en el proceso de ejecución las iniciativas MIT, según las personas participantes, requieren de una flexibilidad particular y no necesariamente coinciden con los formatos actuales. Claramente, modificar elementos como estos, tendrían efectos en otros procesos y acciones institucionales, por lo que esto requeriría seguramente de modificaciones normativas y procedimentales.

Hay una tensión importante entre el aparente normativismo existente en la institución y las necesidades de trabajo flexible requerido por las iniciativas de carácter MIT, lo cual además está vinculado con la posibilidad de trabajar estos procesos desde la confianza y no desde la desconfianza, como se considera podría estar pasando en la actualidad. Las anteriores, amarradas, con algunas tensiones como una gestión estructurada contra una necesidad de gestión flexible, una formulación de propuestas que son necesarias pero a la vez se ven limitadas por el temor a lo establecido en los reglamentos y a la sanción, la necesidad de formulaciones abiertas limitada por la estructura organizacional universitaria, y normativas como las de contratación o de ejecución presupuestaria son barreras esenciales que coinciden con los mencionado anteriormente en otros apartados de este documento en relación con la poca coincidencia entre las necesidades académicas y la gestión universitaria.

La situación para las iniciativas MIT se vuelve más compleja cuando el poder se ejerce en formas excesivas y en donde el control por control es una norma no escrita, pero siempre presente, más que en las iniciativas en sí mismas, en los procesos de gestión o de aprobación colegiados, especialmente a lo interno de las unidades académicas o cuando este se centra en las personas y no en los procesos.

En una dimensión más académico-científica, la ausencia de definiciones claras o de construidas para la realidad institucional y nacional son una debilidad, necesaria de atender. La Universidad tiene una ausencia de espacios de diálogo académico interdisciplinar para hablar de la inter y transdisciplinariedad. Las concepciones MIT actuales pueden variar de unidad a unidad, dependiendo de las cercanías teóricas hacia uno u otro enfoque, por ello se considera necesario una conceptualización del trabajo MIT en términos amplios para la institución, coincidentes con su misión, visión y principios filosóficos y axiológicos. Si bien es cierto, el punto de ingreso de las personas académicas al trabajo MIT no es exclusivamente desde la teoría, sino también desde

la praxis, este es aún un debate pendiente y a la vez impostergable. Esta conceptualización se considera un punto de partida importante para acciones académicas MIT de calidad.

En términos de la docencia, las normas actuales que la rigen no están adecuadas para facilitar y promover acciones formativas desde una perspectiva MIT, orientada a la resolución de problemas complejos, considerando la misma complejidad como parte del proceso de aprendizaje. El mismo currículo actual, las formas y formatos de diseño curricular y los instrumentos normativos y orientadores a su alrededor requieren de una perspectiva MIT para partir de diseños curriculares congruentes. Otras normas como los reglamentos de Trabajos Finales de Graduación no están adecuados para permitir e inicialmente promover de una manera natural este tipo de trabajos o tesis conjuntas entre estudiantes de diferentes unidades académicas o incluso reglamentos que no facilitan que el estudiantado pueda cursar materias de otras disciplinas al nivel de la UNA u otras universidades del CONARE.

Posibles Soluciones. Resultará necesario un serio debate académico en el tema, metodológicamente dirigido y sistemático orientado a cambios concretos e incrementales que lleven a una evolución. Lo MIT debe ser comprendido como un tema esencialmente académico y no administrativo, pero reconoce la contribución esencial del último. Para lograrlo deberá echar mano de enfoques de liderazgo distribuido para el logro de productos concretos. La construcción de vida académica con enfoque MIT debe ser entonces construido desde la misma perspectiva, en otras palabras, la multi, inter y transdisciplinariedad deben ser el enfoque de punto de partida para la construcción de nuevos espacios MIT en la UNA, para lo cual se debe partir de espacios de construcción dialécticos que reconozca el aporte de todos para un propósito común y que reconozca a las unidades académicas y administrativas como lugar confluencia de, de personas que tienen distintas experiencias, saberes, disciplinas .

Estos espacios serán necesarios para la reflexión y construcción de una identidad MIT, desde lo epistemológico y en consonancia con los principios filosóficos y axiológicos de la UNA que permee no solo a lo académico sino a la cultura institucional.

Conclusiones. A modo de epílogo, pero como una provocación para el prólogo de una conversación futura se recogen algunos elementos que han sido significativos en el diálogo realizado y que sin duda serán parte del debate institucional y societal sobre lo MIT.

El trabajo multi, inter y transdisciplinar es sin lugar a duda el camino para la resolución de problemas y una contribución real a las necesidades de la sociedad nacional e internacional. Debe

tener una relación directa con la misión y visión institucional para recuperar el verdadero sentido de la Universidad en la contribución a su pueblo. Para que esto sea una realidad, se requiere de cambios en la cultura institucional de tal forma que se permee en todos sus niveles desde lo micro a lo macro. En la dimensión macro en su relación universidad – sociedad; en la dimensión meso universitaria en lo relacionado a el trabajo académico, administrativo y estudiantil; y en la dimensión micro en lo que tiene que ver con la gestión operativa diaria de la universidad.

La contribución que la universidad debe hacer para resolver los problemas complejos que enfrentamos como sociedad requiere de una reconstrucción desde la docencia, la investigación, la extensión y la producción; pero sobre todo de la integración de estas áreas como parte de lo multi, inter y transdisciplinar. En este sentido, es necesario repensar esas formas y herramientas que bajo el nombre de Modalidades de Integración y Ejecución de la Acción Sustantiva son el mecanismo que facilita el trabajo MIT, no solo para reconstruir las existentes, sino también para valorar nuevas posibilidades no existentes aún. Esta es una forma de construir lo que aún hoy no conocemos, lo que significa un enorme reto para la Universidad.

Resultará también importante explorar las vinculaciones entre las iniciativas que integren las áreas de acción sustantiva desde una dimensión MIT de tal forma que, por ejemplo, la docencia se vea directamente beneficiada de las iniciativas. En este sentido valdrá la pena cuestionarse por ejemplo ¿Cuál o cuáles son los modelos curriculares que promueven una formación integral del estudiantado con una perspectiva MIT? ¿Cuáles son las formas pedagógicas que la facilitan? ¿Cuáles son las formas de evaluación que guardan congruencia? ¿Qué capacidades requieren las personas docentes para promover una docencia MIT?

A partir de esta iniciativa diagnóstica que hoy se presenta es necesario construir el futuro haciendo las preguntas correctas y desarrollando los métodos para responderlas de manera colectiva y con la claridad del ¿para qué?, pregunta que en palabras de la exrectora Rosemary Ruiz Bravo, es la piedra angular de las iniciativas de trabajo MIT.

Capítulo 3: Reflexiones y resultados del proceso

Algunos retos para la institucionalización desde la experiencia.

El diagnóstico para la definición de una propuesta de organización del trabajo MIT ha orientado la reflexión institucional en relación con las formas de institucionalización, pero a la vez sobre la rigidez que pueden propiciar. Se plantea la necesidad de contar con una estructura que legitime y formalice el trabajo, pero que no lo haga más complejo.

La reflexión se profundiza en relación con procesos de institucionalización desde su doble dimensión: lo instituido y lo instituyente. Si bien, las disposiciones normativas, fondos y modalidades institucionales permiten, en cierta medida, la promoción y el reconocimiento formal del trabajo, no necesariamente aseguran las condiciones requeridas para iniciativas de carácter MIT, pues dejan de lado aspectos particulares en campos como el diseño, ejecución y evaluación.

Con los avances actuales y desde la perspectiva de la institucionalización, se busca problematizar la experiencia y exponer algunos de los retos que se enfrentan como parte de las tensiones entre lo formal y no formal, lo instituido e instituyente o la necesidad de condiciones específicas para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la MIT. Lo anterior pasa, en mucho, por transformar las formas actuales del diseño institucional en relación con estas iniciativas.

Si bien hay un gran potencial para el trabajo MIT, el primer reto se relaciona con la normativa institucional actual de los PPAA, que es rígida, burocrática, verticalista y poco estimulante. En este sentido, es evidente que los procedimientos institucionales obstaculizan la ejecución de los trabajos MIT, por ejemplo, las dificultades para gestionar iniciativas entre varias unidades académicas e integrar la participación estudiantil y comunitaria.

A pesar de que las disposiciones políticas y normativas hacen referencia a la promoción del trabajo MIT, en la práctica se organizan con el mismo esquema del trabajo disciplinario, con los mismos parámetros de evaluación y formatos de diseño. A estas limitaciones se refieren, como necesarias de encontrar respuesta, las experiencias de institucionalización expuestas por Villa, Castañeda y Blazquez (2016), Hidalgo (2016) y Vasen y Vienni (2017).

El segundo reto lo constituyen la identificación y superación de las barreras de comunicación existentes entre pares académicos, con las Vicerrectorías Académicas, entre administrativos y académicos, entre las diversas instancias de gestión y entre la academia y la comunidad nacional. Se requiere solventar las limitaciones operativas y organizativas para el desarrollo de actividades y el cumplimiento de objetivos orientados al trabajo MIT. Esta limitación

debe ser comprendida desde la complejidad que implica la relación con las condiciones administrativas y organizativas (Vienni, 2016; 2018), pero también con las dificultades de comunicación entre las disciplinas, que puede implicar la necesidad de un aprendizaje interdisciplinario que permita el diálogo (Barrón, 2013).

Como tercer reto, resulta imprescindible asegurar la sostenibilidad de las iniciativas MIT mediante, entre otras cosas, la asignación de carga académica y el fortalecimiento de factores dinamizadores como un intercambio con pasantes y la organización de actividades académicas con participación internacional, los cuales requiere de un mayor financiamiento y cambios en la normativa que los regulan. Esto sin duda será uno de los asuntos clave en los siguientes años por la tensión sobre el financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica, como un condicionante externo, que marca los procesos de institucionalización y su marco de posibilidades.

El cuarto reto es la falta de indicadores y parámetros para la evaluación del trabajo MIT. Por ejemplo, si bien, parte de los fondos concursables promocionan la interdisciplinariedad como criterio de aprobación en los PPAA, a la fecha no existen los mecanismos para dar cuenta de los avances conseguidos o de la incidencia lograda. Esta limitación ha sido identificada en otras instituciones (Hidalgo, Natenzon y Podestá, 2011), debido a la particularidad de las iniciativas, las cuales no son necesariamente reconocidas en las estructuras de seguimiento y evaluación, las que se mantienen exclusivamente disciplinares.

El quinto reto, en el ámbito docente, se relaciona con el desarrollo de nuevos enfoques de diseño y gestión curricular que rompa con las barreras para la integración de las instancias universitarias y favorezca los espacios de diálogo para la construcción conjunta de nuevos objetos de estudio. Como lo plantean Lenoir (2013) y Celedón (2016), este es otro espacio de construcción del trabajo MIT, que tiene una dinámica propia.

El sexto reto es la necesidad de sistemas de desarrollo profesional académico para la integración de la acción sustantiva desde un enfoque MIT. Los equipos académicos requieren incentivos de actualización que permitan vencer la fragmentación disciplinar y brinden el acompañamiento y monitoreo que facilite su integración. Esto pasa no solamente por la generación de condiciones, sino también el brindar herramientas que permitan el desarrollo de este tipo de iniciativas, como las formas de definición del trabajo MIT y los vínculos posibles (Thompson, 2015a; 2015a) o las metodologías y formas de trabajo (Ritter, 2013).

El séptimo reto, de una dimensión macro, es la construcción de una cultura de trabajo MIT para lo cual resulta esencial promover espacios de discusión en el nivel teórico, epistemológico y metodológico de la MIT. Se requiere de espacios de encuentro entre cuerpos académicos nacionales e internacionales, de distintas disciplinas, que favorezcan el cambio de actitud, la visión y el compromiso institucional. Se requiere la disposición para construir lenguajes comunes, el diseño de nuevas propuestas MIT e impulsar agendas de cooperación interinstitucionales para la resolución de problemas mediante la articulación MIT.

Como es visible en cada uno de los retos hay una tensión entre lo instituido y lo instituyente, entre lo que está formalizado y lo que funciona desde los espacios no formales o alternativos. En el proceso de diagnóstico es palpable la importancia de configurar una institucionalización y organización del trabajo MIT que articule esas otras prácticas y concepciones de lo académico. Este avance influirá en el desarrollo de la acción sustantiva por medio del trabajo MIT, que la institucionalidad no reconoce o facilita.

Las iniciativas de institucionalización de MIT afrontan dificultades, ya que, entre otras cosas, se desarrollan en instituciones diseñadas desde una concepción segmentada de las disciplinas y, que, además, son el resultado de arreglos contextuales (marcados por la historia y las relaciones entre múltiples actores), aunque no sean retos exclusivos y estén presentes en muchas otras latitudes (Vienni, 2018), su atención si debe ser particular y responder a las acciones instituyentes que están presentes la universidad.

Esto hace que la institucionalización deba forjarse desde el reconocimiento de esos procesos y estructuras, así como desde las necesidades de los equipos de trabajo, sus prácticas y concepciones. Por lo anterior, la institucionalización es siempre una configuración específica, marcada por el contexto y las relaciones.

Resultados del proceso. Es importante señalar los aportes que se han generado y se esperan generar como producto del trabajo que se ha desarrollado bajo la coordinación del equipo académico para la promoción de trabajo MIT, pero con gran participación de personas académicas destacadas por desarrollar procesos complejos inter y transdisciplinarios de manera exitosa y desde múltiples disciplinas. Los siguientes son los resultados que se han obtenido hasta el momento:

1. Diagnóstico de los espacios y las tensiones en la gestión para el trabajo MIT.

2. Diseño de una propuesta para la integración MIT en la docencia. La cual ya fue presentada al vicerrector de docencia y al equipo de curricular, dando como resultado la propuesta de integración de algunos de los participantes del laboratorio de cambio a las comisiones que se constituirán para el proceso de innovación y transformación curricular que está llevando a cabo la vicerrectoría.

3. Aportes al Modelo de Modalidades de Integración y Ejecución de la acción Sustantiva (MAS):

- Propuestas para eliminar tensiones identificadas en la gestión a ser consideradas en el diseño de las MAS.
 - b. Propuesta para generar una modalidad que aborde el tema MIT, que asesore, brinde herramientas y de seguimiento a las iniciativas MIT.
 - c. Generación de un modelo de gestión de redes y comunidades epistémicas que se encuentra ya en la etapa de validación.
- 4. Generación de alianzas con el Tdlab de la ETH Zürich
- 5. Participación en el Nodo de Estudios sobre Interdisciplina y Transdisciplina (ESIT).

En el cual se ha invitado a la UNA a iniciar un submodo en docencia y a participar en la generación de una caja de herramientas para el trabajo inter y transdisciplinar para Latinoamérica.

6. Ponencia en el Congreso Internacional de Transdisciplinariedad 2021. Como parte de la mesa latinoamericana titulada “Discussion on the challenges of transdisciplinary work in Latin America from four case studies with a global perspective.”

Además, se espera la publicación de al menos 2 artículos científicos en revistas de alto impacto.

Posibles pasos seguir. Una de las principales inquietudes de las personas académicas que han formado parte de este proceso es que desde hace ya varios años distintas administraciones han intentado promover el tema MIT a través de acciones muy puntuales, primero con las redes académicas y posteriormente con las comunidades epistémicas, acciones que a su criterio no han trascendido las administraciones.

En este sentido, el potencial de trabajo que ha demostrado el diagnóstico pareciera que permitirá consolidar la iniciativa a través de procesos más a nivel institucional que de acciones puntuales.

Para realizar un trabajo que trascienda las administraciones y que permee en la articulación de las áreas sustantivas para habilitar el trabajo MIT en la UNA, se propone la siguiente ruta:

- Consolidación del equipo de trabajo MIT.
- Integración de la Comisión de vicedecanos.
- Sensibilización de otros órganos de representantes.
- Integración de las personas académicas del laboratorio de cambio en el proceso del modelo MAS y de las comisiones del proceso de innovación y transformación curricular.
- Conformación de un espacio institucional que apoye y asesore equipos MIT.
 1. Articulación de la acción sustantiva: docencia, investigación, extensión y producción
 2. Formación, herramientas e iniciativas
- Integración de las recomendaciones en el MAS.
- Validación y aprobación del Modelo de gestión de redes y comunidades epistémicas
- Consolidación de la alianza con Td ETH y con el Nodo de Estudios sobre Interdisciplina y Transdisciplina.
- Análisis de datos.

Referencias

Asamblea Legislativa. (1973). Ley N.º 5182 de creación de la Universidad Nacional. San José, Costa Rica.

Barrón, J. (2013). Reconstrucción del aprendizaje interdisciplinario: un viejo debate en un nuevo contexto. *Revista Interdisciplina I*, n. 1, 131-140.

Becher, T. (2001). *Tribus y territorios académicos: La indagación intelectual y las culturas de las disciplinas*. Barcelona: Gedisa.

Bourdieu, P. (2008). *Homo Academicus* (traducción de Ariel Dilon). Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Castoriadis, C. 2007 [1975]. *La institución imaginaria de la sociedad* (traducción de Antonio Vicens y Marco Aurelio Galmari). Buenos Aires: Tusquets Editores.

Engeström, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings, and future challenges. *Educational Research Review*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2009.12.002>.

Engeström, Y. (2014). *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research* (2nd ed.). [https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781139814744](https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781139814744).

Etkin, M.E. (2017). Las Organizaciones de la Sociedad Civil como imaginarios instituidos e instituyentes. Reflexiones desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis. *Revista Científica*. vol. 21, n. 1. pp. 151-161.

García, H., Aguilar, Y. y Soto, L. (2020). Sistemas complejos e interdisciplina. El proyecto Nómades Devorantes. En el libro: “Hacia un diálogo interdisciplinario sobre la complejidad social” del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Serie: Colección Debate y Reflexión. García, R. (2006) *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Barcelona: Gedisa.

Gerner, V. (2021). Informe Fondo Institucional UNA-Redes 2010 - 2020. Vicerrectoría de Investigación. Heredia, Costa Rica.

Guzmán, W. C. (2018). A Change Laboratory Professional Development Intervention to Motivate University Teachers to Identify and Overcome Barriers to the Integration of ICT. *Outlines: Critical Practice Studies*.

Hashim, N., & Jones, M. L. (2007). Activity Theory: A framework for qualitative analysis. 4th International Qualitative Research Convention (QRC), (May).

Hidalgo, C. (2016). La Universidad de Buenos Aires y la interdisciplina. *Revista Interdisciplina* 4, n. 10 (septiembre-diciembre) 97-116.

Hidalgo, C., Natenzon, C. y Podestá, G. (2011). Del entusiasmo al pragmatismo: cambios en las perspectivas de éxito en la investigación interdisciplinaria. *Interciencia: Revista de ciencia y tecnología de América*, 36(2), 113-120.

Lenoir, Y. (2013). Interdisciplinariedad en educación: Una síntesis de sus especificidades y actualización. *Revista Interdisciplina I*, n. 1, 51-86.

Monge, C. (2020). La universidad latinoamericana en la sociedad. Análisis de la relación entre universidad y comunidad desde el enfoque de capacidades para el desarrollo humano. [Tesis Doctoral]. Universidad Politécnica de València.

Núñez, Benjamín. (1974). *Hacia la Universidad Necesaria*. Universidad Nacional. 83p.

Ribeiro, D. (1973). *La universidad nueva, un proyecto*. Buenos Aires: Editorial Ciencia Nueva.

Ritter, A. (2013). I2S Needs Theory as Well as a Toolkit. En: Bammer, G. (2013). *Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real-World Problems*. Australia: ANU E Press.

Soto, L. y Hernández. A. (2018). Comunidades Epistémicas: Una apuesta inter y transdisciplinaria en la Universidad Nacional, Costa Rica. *Revista ClimaCom – Inter/Transdisciplinaridade* [Online], Campinas, año 5, n. 13, dez. Disponible en <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=9963>

Thompson, J. (2015a). “Lexicón: Un vocabulario para la interdisciplinariedad”. En Vienni, B., Cruz, P., Repetto, L., Von Sanden, C., Lorieta, A. y Fernández, V. (coords.). *Encuentros sobre interdisciplina*. Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la Republica Uruguay. CIDES-UMSA, ASDI y Plural Editores.

Thompson, J. (2015b). “La retórica de la interdisciplinariedad”. En Vienni, B., Cruz, P., Repetto, L., Von Sanden, C., Lorigo, A. y Fernández, V. (coords.). Encuentros sobre interdisciplina. Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República Uruguay. CIDES-UMSA, ASDI y Plural Editores.

UNA. (1997). Reglamento del Fondo Institucional de Desarrollo Académico de la Universidad Nacional (FIDA). Heredia, Costa Rica.

UNA. (2001). Reglamento del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional. Heredia, Costa Rica.

UNA. (2009). Lineamientos para la Gestión de Programas, Proyectos y Actividades. Gaceta N.º 17-2009 al 15 de noviembre del 2009. Heredia, Costa Rica.

UNA. (2010). Fondo Institucional para Redes. Gaceta N.º05-2010 al 15 de abril de 2010. Heredia, Costa Rica.

UNA. (2015). Estatuto Orgánico. Heredia, Costa Rica. Disponible en: <http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/6693/ESTATUTO-ORG%c3%81NICO-UNA-digital.pdf>

UNA. (2021a). Informe Ejecutivo 2015-2021. Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Funder). Vicerrectoría de Extensión. Heredia, Costa Rica.

UNA. (2021b). Informe Evaluativo 2003-2021. Fondo Institucional de Desarrollo Académico (FIDA). Vicerrectoría de Investigación. Heredia, Costa Rica.

Vasen, F. y Vienni, B. (2017). La institucionalización de la interdisciplina en la universidad latinoamericana: experiencias y lección de Uruguay y Argentina. Revista Avaliação, Campinas, v. 22, n. 2, p. 544-565.

Vienni, B. (2016). Entre instituciones, espacios y redes: ámbitos interdisciplinarios y transdisciplinarios en América. Revista Interdisciplina 4, n. 10 (septiembre-diciembre) 9-21.

Vienni, B. (2018). La institucionalización de la investigación inter- y transdisciplinaria: algunas experiencias del desarrollo. ClimaCom Inter/Transdisciplinaridade [online], Campinas, año 5, n. 13, dez. Disponible en: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=9974>.

Villa, J., Castañeda, M. y Blazquez, N. (2016). El CEIICH, clave en la institucionalización de la investigación interdisciplinaria en la Universidad Autónoma de México. *Revista Interdisciplina* 4, n. 10 (septiembre-diciembre) 37-52.

Virkkunen, J., & Newnham, D. S. (2013). The change laboratory: A tool for collaborative development of work and education. In *The Change Laboratory: A Tool for Collaborative Development of Work and Education*. <https://doi.org/10.1007/978-94-6209-326-3>. “